

IFRECOR

INITIATIVE FRANÇAISE
POUR LES RÉCIFS CORALLIENS

La méthode d'évaluation rapide CORRAM COral Reef Rapid Assessment Method

Approche opérationnelle

Mathieu PINAULT (MAREX, UMR ENTROPIE)
Léo BROUDIC (UNIV RENNES, UMR ECOBIO)
Jean Benoit NICET (MAREX)
Julien WICKEL (MAREX)
Lionel BIGOT (UR – UMR ENTROPIE)

Version du 30 septembre 2024

National Geographic ©

MAREX
Expertise & conseil en environnement marin

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
*Liberté
Égalité
Fraternité*

ENTROPIE

ECOBIO
Rennes

Institut de Recherche
pour le Développement

SOMMAIRE

1. Les récifs coralliens dans le monde
2. Les métriques de caractérisation de l'écosystème
3. La mise en œuvre *in situ* et la bancarisation des données
4. Les indicateurs d'évaluation de l'état écologique des récifs coralliens
5. Exercices
6. Bibliographie

(a) Acquisition

(b) Stations

(c) Interpolation

(a) Acquisition, (b) localisation des station et attribution d'un code couleur en fonction du score écologique et (c) interpolation des résultats par krigeage ordinaire sur le site de l'Hermitage / La Saline – La Réunion (Pinault et Broudic, 2023).

1. Les récifs coralliens dans le monde

- Quelques chiffres clés
- Les récifs coralliens de France d'Outre-mer
- Rôles et menaces

QUELQUES CHIFFRES

(Léocadie et al., 2020)

Figure 7 Répartition des récifs coralliens français. (Programme d'action 2016-2020 de l'IFRECOR).

Figure 6 Répartition mondiale des récifs coralliens (d'après UNEP-WCMC 2010)

Dépendance économique et sociale des populations côtières aux récifs coralliens : pêcheries, alimentation, tourisme, protection côtière (Burke et al., 2011).

Les récifs de France d'Outre-mer (IFRECOR, 2021)

Les territoires coralliens d'outre-mer

ILES ÉPARSES (TAAF)

Type d'îles : Corallienne
 Terres émergées (km²) : 42,35
 Mer territoriale + ZEE (km²) : 634 835
 Surface récifo-lagonaire totale (km²) : 794
 Linéaire récifs (km) : -
 Nbr. de classe de niveau 5 : 16
 Herbiers (km²) : > 38
 Mangroves (ha) : 626,23
 Densité pop. (hab./km²) : 0
 Statut du territoire : Collectivité «sui generis»

MAYOTTE

Type d'îles : Volcanique
 Terres émergées (km²) : 374
 Mer territoriale + ZEE (km²) : 68 492
 Surface récifo-lagonaire totale (km²) : 1 406
 Linéaire récifs (km) : 197
 Nbr. de classe de niveau 5 : 42
 Herbiers (km²) : 7,6
 Mangroves (ha) : 623
 Densité pop. (hab./km²) : 690
 Statut du territoire : Collectivité unique (DOM et ROM)

LA RÉUNION

Type d'île : Volcanique
 Terres émergées (km²) : 2 512
 Mer territoriale + ZEE (km²) : 319 840
 Surface récifo-lagonaire totale (km²) : 18,6
 Linéaire récifs (km) : 25
 Nbr. de classe de niveau 5 : 4
 Herbiers (km²) : < 0,01
 Mangroves (ha) : 0
 Densité pop. (hab./km²) : 341
 Statut du territoire : DOM et ROM

NOUVELLE-CALÉDONIE

Type d'îles : Continentale, volcanique et corallienne
 Terres émergées (km²) : 19 000
 Mer territoriale + ZEE (km²) : 1 341 044
 Surface récifo-lagonaire totale (km²) : 35 873
 Linéaire récifs (km) : > 2000
 Nbr. de classe de niveau 5 : 161
 Herbiers (km²) : 939,7
 Mangroves (ha) : 28 173
 Densité pop. (hab./km²) : 14,6
 Statut du territoire : Collectivité «sui generis» avec large champ d'intervention

WALLIS ET FUTUNA

Type d'îles : Volcanique
 Terres émergées (km²) : 140
 Mer territoriale + ZEE (km²) : 262 416
 Surface récifo-lagonaire totale (km²) : 932
 Linéaire récifs (km) : 50
 Nbr. de classe de niveau 5 : 25
 Herbiers (km²) : 24
 Mangroves (ha) : 36,2
 Densité pop. (hab./km²) : 83
 Statut du territoire : TOM doté de la personnalité morale et autonomie administrative et financière

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Type d'îles : Volcanique et corallienne
 Terres émergées (km²) : 3726
 Mer territoriale + ZEE (km²) : 4 782 456
 Surface récifo-lagonaire totale (km²) : 16 200
 Linéaire récifs (km) : > 2000
 Nbr. de classe de niveau 5 : 66
 Herbiers (km²) : 28,7
 Mangroves (ha) : 41,1
 Densité pop. (hab./km²) : 76
 Statut du territoire : PTOM

CLIPPERTON

Type d'îles : Corallienne
 Terres émergées (km²) : 1,7
 Mer territoriale + ZEE (km²) : 435 600
 Surface récifo-lagonaire totale (km²) : 12
 Linéaire récifs (km) : 12
 Nbr. de classe de niveau 5 : 6
 Herbiers (km²) : -
 Mangroves (ha) : -
 Densité pop. (hab./km²) : 0
 Statut du territoire : Domaine Public de l'Etat

SAINT-MARTIN

Type d'îles : Volcanique et sédimentaire
 Terres émergées (km²) : 53
 Mer territoriale + ZEE (Saint-Martin et Saint-Barthélemy - km²) : 5 098
 Surface récifo-lagonaire totale (km²) : >19,4
 Linéaire récifs (km) : -
 Herbiers (km²) : 61,5
 Mangroves (ha) : 24,2
 Densité pop. (hab./km²) : 654
 Statut du territoire : COM

SAINT-BARTHÉLEMY

Type d'îles : Volcanique et sédimentaire
 Terres émergées (km²) : 24
 Mer territoriale + ZEE (Saint-Martin et Saint-Barthélemy - km²) : 5 098
 Surface récifo-lagonaire totale (km²) : 14,24
 Linéaire récifs (km) : 9
 Herbiers (km²) : 3,7
 Mangroves (ha) : 4,1
 Densité pop. (hab./km²) : 466
 Statut du territoire : PTOM

GUADELOUPE

Type d'île : Volcanique et corallienne
 Terres émergées (km²) : 1705
 Mer territoriale + ZEE (km²) : 90 000
 Surface récifo-lagonaire totale (km²) : 865
 Linéaire récifs (km) : 200
 Nbr. de classe de niveau 5 : 33 (pour Guadeloupe, St Martin, St Barth.)
 Herbiers (km²) : 101,93
 Mangroves (ha) : 3306
 Densité pop. (hab./km²) : 229
 Statut du territoire : DOM et TOM

MARTINIQUE

Type d'île : Volcanique
 Terres émergées (km²) : 1128
 Mer territoriale + ZEE (km²) : 48900
 Surface récifo-lagonaire totale (km²) : 55,87
 Linéaire récifs (km) : 70
 Nbr. de classe de niveau 5 : 22
 Herbiers (km²) : 49,7
 Mangroves (ha) : 1856
 Densité pop. (hab./km²) : 330
 Statut du territoire : DOM et ROM

LES RÔLES DES RÉCIFS CORALLIENS ? (Léocadie et al., 2020)

Les récifs remplissent une multitude de fonctions. Constructeurs d'habitats, ils ont une fonction de refuge, abritent une forte biodiversité, servent de nurserie aux juvéniles et de nourriture à de nombreuses espèces. Ils procurent de nombreux bénéfices auprès d'un milliard de personnes. Les services écosystémiques rendus peuvent être différents :

La pêche

Les récifs coralliens fournissent une source de revenus liée à la production de biomasse qui leur est associée. Ainsi, l'activité de pêche, qu'elle soit commerciale ou récréative, est très fortement liée à la présence de ces récifs. Les récifs coralliens participent fortement à l'économie de subsistance de ces régions.

Le tourisme

La beauté luxuriante de ces récifs et la diversité des organismes récifaux attirent **plus d'un million de personnes pour l'outre-mer français** (Quod et Malfait, 2016).

La protection

La présence des récifs, à proximité des côtes, permet de réduire les dommages sur les aménagements littoraux, suite à l'action répétée des vagues ou des événements cycloniques. On estime que **les récifs absorbent jusqu'à 97 % de l'énergie de la houle** (Ferrario et al., 2014). Ces récifs ont aussi une action contre l'érosion du littoral (Wells et Ravillous, 2006).

La culture et les croyances traditionnelles

Les coraux font partie intégrante de nombreuses cultures. Dans le sud du Kenya par exemple, les récifs coralliens sont utilisés dans des rites religieux afin d'apaiser les esprits (Moberg et Folke, 1999).

La pharmacologie

Les composés chimiques des coraux et autres organismes récifaux ont un potentiel pharmacologique dans les traitements **anticancéreux**² ou dans les maladies cardio vasculaires par exemple. Leur squelette calcaire peut aussi servir de matériau pour les **greffes osseuses**³ en raison de sa composition proche du squelette humain.

Les récifs coralliens présentent donc un incontestable intérêt pour le maintien des équilibres écologiques marins et à ce titre du bien être de l'Homme.

¹ Etabli à dire d'experts d'après l'article : Jean-Pascal QUOD, Guillaume MALFAIT, et Secrétariat national de l'IFRECOR, 2015 "Etat des récifs coralliens et des écosystèmes associés des outre-mer français en 2015," Documentation Ifreco <http://www.ifreco-doc.fr/items/show/1670>

² <http://www.coralbiome.com/fr/>

³ <https://www.inserm.fr/thematiques/technologies-pour-la-sante/dossiers-d-information/biomateriaux/reparker-l-os>

QUELLES SONT LES MENACES ?

Si les récifs coralliens sont encore étendus sur la planète, leur survie est fonction d'un équilibre fragile. Ils font désormais partie des écosystèmes les plus menacés. En 2008, le bilan de l'état de santé des récifs coralliens mondiaux (Wilkinson, 2011) montre que :

20 % des récifs coralliens sont déjà irrémédiablement détruits ou présentent peu de chance de récupération
25 % sont dans un état critique
25 % sont menacés
30 % demeurent dans un état satisfaisant

Selon des études récentes (Burke et al., 2011), 90 % de l'ensemble des récifs coralliens mondiaux seront menacés d'extinction d'ici 2030. L'Homme est directement ou indirectement lié à l'état de santé des écosystèmes récifaux. Ces menaces peuvent avoir différentes origines : une origine anthropique directe, mais aussi une origine naturelle (dont les événements climatiques extrêmes, l'élévation de la température et l'acidification des océans). L'impact des activités humaines joue sur l'intensité des menaces d'origine naturelle, notamment par l'accélération et l'augmentation des changements climatiques.

EXEMPLES DE DÉGRADATIONS D'ORIGINE ANTHROPIQUE

Aménagement du territoire

Dragage destruction, dégradation paysagère, modification courantologique
Urbanisation hyper sédimentation, dégradation paysagère, imperméabilisation des sols
Remblaiement destruction, hyper sédimentation, dégradation paysagère, altération mécanique des habitats

Rejets d'eaux usées

Apport en éléments nutritifs prolifération d'algues, eutrophisation
Produits chimiques empoisonnement, bio-accumulation, bio-magnification
Apport sédimentaire asphyxie et diminution de la photosynthèse

Activités agricoles, industrielles et portuaires

Rejets dégradations variables en fonction du type de rejet
Exploitation pétrolière empoisonnement, bio-accumulation, bio-magnification
Espèces exotiques raréfaction et disparition d'espèces, épizooties

Activités liées à la mer

Surexploitation des ressources appauvrissement des stocks
Mouillage des bateaux, piétinement altération mécanique des habitats
Surfréquentation des plages perturbation de la faune, crèmes solaires
Extraction de coraux altération mécanique des habitats

Déchets ménagers

Micro-plastiques intoxication, bio-accumulation
Produits chimiques empoisonnement, bio-accumulation, bio-magnification
Apport en éléments nutritifs prolifération d'algues, eutrophisation

Blanchissement

L'accumulation des impacts d'origine anthropique et naturelle fragilise et déstabilise ces écosystèmes. Le stress subi par l'augmentation de température a pour conséquence une augmentation de l'activité photosynthétique des zooxanthelles. Ce stress conduit les polypes à rejeter leurs microalgues, engendrant un arrêt de la croissance et de l'activité de reproduction. Si les conditions redevennent normales la symbiose polype-zooxanthelle est à nouveau possible. Par contre, si le stress perdure, la mort partielle ou totale de la colonie sera assurée. Le développement de gazon algues traduit le caractère irréversible de la situation. L'augmentation de la température et du dioxyde de carbone dissous induit par l'augmentation de l'activité humaine, modifie les conditions de vie des récifs coralliens (Hughes *et al.*, 2003). En 2016, d'après Hughes *et al.* (2017) **seulement 8,9 % des 1 156 récifs de la Grande Barrière de corail ont échappé à un blanchissement (figure 8)**. D'après Veron *et al.* (2009), **d'ici 2030-2040 la quantité de CO₂ présente dans les océans sera de 450 ppm, et entraînera une forte mortalité corallienne à l'échelle mondiale (figure 9 et 10)**. D'autres facteurs peuvent être responsables du blanchissement des coraux : la diminution de la salinité ou encore les taux de pollution trop élevés.

Extension du blanchissement corallien dans la Grande Barrière de corail (Australie) (d'après Hughes *et al.*, 2017)

Coral bleaching in Okinawa, Japan, 2016 – Photo by The Ocean Agency/Ocean Image Bank

Before/During/After coral bleaching, American Samoa: Before (left: healthy, Dec 2014), during bleaching (middle: Feb 2015), and after (right: dead, Aug 2015) – Photo by The Ocean Agency / Ocean Image Bank (NOAA/ XL Catlin Seaview Survey)

Prévisions de la fréquence de blanchissement d'après NOAA (en % par an)

Prévisions de la fréquence des futurs événements de blanchissement des coraux pour 2030 et 2050 (d'après Burke *et al.*, 2011)

2. Les métriques de caractérisation de l'écosystème

- Les placettes, quadrats et parcours chronométrés
- La classification des métriques d'évaluation de CORRAM
- Les métriques d'évaluation de la structure corallienne
- Les métriques d'évaluation de la vitalité benthique
- Les métriques d'évaluation de la faune associée et des EEE*
- Les métriques "améliorantes", "déclassantes" et "d'alerte"
- Les variables environnementales complémentaires

* EEE : Espèces Exotiques Envahissantes

La placette selon Hédli et al. (2009)

Une **placette** est une surface délimitée et localisée avec précision, dans laquelle des inventaires, des estimations de pourcentages et des dénombrements de faune et de flore sont effectués. Sa taille diffère de quelques m² à 1 ha. Elles peuvent également avoir différentes géométries (circulaire, rectangulaire, polygonale) et se subdiviser en plusieurs secteurs (quadrants).

Les placettes circulaires sont privilégiées dans CORRAM, en raison de la simplicité à dérouler un ruban gradué autour d'un centre lesté, puis d'effectuer une rotation autour de ce centre pour délimiter la surface d'échantillonnage (100 m²) (Broudic et al., in press). Cette technique de délimitation physique de la placette est principalement utile pour le dénombrement des macro-invertébrés proliférants (oursins, acanthaster, etc.).

Exemple de deux placettes de 100 m² (carrée et circulaire) subdivisées en quadrants de 25 m²

Un réseau de placettes consiste en un assemblage cohérent de placettes représentatives de la variabilité spatiale de l'écosystème où les données sont collectées. Un tel réseau permet au gestionnaire ou au scientifique de suivre avec précision l'hétérogénéité spatiale et/ou l'accroissement et l'évolution du peuplement sessile à long terme, incluant le nombre d'espèces présentes, par comparaison de données recueillies à divers endroits et/ou à diverses dates. Ce réseau sera fortement conditionné par la stratégie d'échantillonnage mise en œuvre.

Le quadrat selon English et al. (1997)

Afin de disposer d'une précision accrue dans le dénombrement de certains organismes benthiques, comme les juvéniles de coraux et certains macro-invertébrés proliférants (lorsque leurs densités sont trop importantes pour être évaluées au sein de la placette de 100 m²), English et al. (1997) recommandent l'utilisation d'un **quadrat** de 100 cm de côté (1 m²), subdivisé en **sous-quadrats** de 25 cm de côté (0,06 m²), **positionné aléatoirement sur les substrats durs**, situés au sein de la placette d'échantillonnage précédemment décrite.

Dans CORRAM, le sous-quadrat de 25 cm de côté peut être matérialisé *in situ* par la bordure graduée d'une ardoise sous-marine, afin d'éviter l'encombrement d'un quadrat dans les secteurs les plus difficiles d'accès.

Exemple de quadrat de 1 m² (100 cm de côté) subdivisé en sous-quadrats de 0,06 m² (25 cm de côté)

Un triplicat de quadrats (ou de sous-quadrats selon la densité des organismes dénombrés), disposés aléatoirement sur les substrats durs (i.e. en évitant les bancs de sable et de débris), constitue l'estimateur statistique minimum pour l'évaluation des métriques d'abondance au sein de la placette de 100 m². Par emboîtement d'échelles, les quadrats permettent un zoom sur les caractéristiques intrinsèques du récif, en complément de la description macroscopique réalisée au sein de la placette.

Le parcours chronométré selon Hill et Wilkinson (2004)

Le **parcours chronométré** est une méthode d'inventaire et d'estimation d'abondance de la faune vagile (mobile). Cette méthode est conçue pour rechercher activement et recenser les individus de populations ciblées (indicatrices), au sein d'un milieu homogène (habitat), en un temps donné (5 à 30 min). Elle est indiquée pour l'étude de populations fuyantes, à distribution inégale ou trop rares pour être étudiées sur des stations fixes de surface réduite, notamment une placette de 100 m². Elle nécessite d'avoir recours à des éléments de standardisation (distance de recensement, tracking GPS, etc.) pour améliorer la fiabilité des résultats et permettre une intercalibration avec d'autres méthodes de recensement visuel en immersion (UVC).

Dans CORRAM, le temps de recherche active est fixé à 5 min et le rayon de recherche à 50 m autour de la placette d'échantillonnage. La distance maximale de recensement (couloir d'échantillonnage) est estimée à 6 m de part et d'autre du plongeur opérateur. Le parcours chronométré est mis en œuvre par un second plongeur, simultanément aux recensements réalisés sur placette et quadrats. Dans la mesure du possible, un tracking GPS fournit l'itinéraire et la distance parcourus par le plongeur au cours des 5 min d'investigation.

Exemple de parcours chronométré (tracking GPS et déploiement de l'équipe de plongeurs)

Le **parcours chronométré** doit être réalisé au sein d'un milieu homogène (même habitat), au risque d'intégrer des caractéristiques exogènes lors du calcul de l'état écologique du milieu échantillonné. Il fournit un outil d'investigation dynamique de populations mobiles, indicatrices de bon ou de mauvais état écologique des récifs coralliens.

La classification des métriques d'évaluation de CORRAM

Un écosystème peut être caractérisé par ses associations d'espèces. Celles-ci résultent des conditions géographiques, climatiques, morphologiques, physicochimiques, hydrodynamiques, etc. qui prévalent sur un site. Ce constat donne la possibilité d'évaluer la qualité écologique d'un milieu en se basant sur la composition et l'abondance de ses peuplements (Schlumberger, 2004). Une étape a été franchie aux États-Unis au début des années 1980, avec la mise au point d'indicateurs multi-métriques (Index of Biotic Integrity IBI), ce qui a permis de passer de la description des peuplements à leur qualification (indicateurs). Leur état est évalué par un score qui le positionne sur une gamme de valeurs.

Jameson et al. (2001) ont proposé un premier cadre de définition des indicateurs multi-métriques des récifs coralliens. Ce cadre fournit la structure organisationnelle des types d'attributs qui devraient être intégrés dans l'évaluation biologique de l'écosystème. Celle-ci préconise de distinguer les métriques d'évaluation de la composition taxonomique et de la structure des peuplements coralliens (rareté, abondance relative, classes de tailles, espèces indicatrices) de celles évaluant l'intégrité biologique et les processus écologiques qui régulent la dynamique démographique de la communauté benthique (maladies, croissance, reproduction, recrutement de juvéniles, compétition).

Stella et al. (2011) ont rédigé une synthèse sur les relations liant les peuplements de poissons et d'invertébrés aux récifs coralliens, révélant des interdépendances étroites entre le récif et ses hôtes (prédation, régulation trophique, bioérosion, favorisation du recrutement). L'évaluation de l'état écologique des récifs coralliens doit alors prendre en compte l'équilibre dynamique de ses peuplements associés, notamment dans le cadre de la compréhension des mécanismes de cause à effet de type modèle DPSIR (forces, pressions, état, impacts, réponses).

Sur la base de ces travaux et d'une abondante littérature renforçant ces approches, trois groupes de métriques ont été définis pour la caractérisation de l'état écologique des récifs coralliens :

- La **structure du peuplement corallien** (habitabilité, diversité, complexité, taille, architecture, etc.),
- La **vitalité de la communauté benthique** (maladies, reproduction, compétition, mortalité, etc.),
- Les **espèces associées au récif**, intégrant les EEE* (régulation, entretien, prédation, prolifération, etc.).

Précisons que la Directive Cadre sur l'Eau (DCE), adoptée le 23 octobre 2000, fixe comme objectif principal d'atteindre, d'ici 2027, un bon état général des eaux, tant souterraines que de surface (incluant les eaux côtières). Elle a introduit la notion de bon état des eaux, qui est atteint lorsque les états écologique et chimique sont simultanément bons. L'état écologique se définit à partir des paramètres biologiques, physico-chimiques et hydrographiques (indicateur multi-métrique) impactant la qualité biologique de la masse d'eau. Chaque masse d'eau est caractérisée par un état de référence proche de l'état naturel et qui représente l'objectif à atteindre et à maintenir. Plusieurs indicateurs d'état écologique des récifs coralliens ont été proposés dans le cadre du Groupe de Travail DCE Réunion "Benthos de substrats durs", à Mayotte, à la Réunion et dans les îles Eparses (Nicet et al., 2014, GT DCE Réunion "Benthos de substrats durs", 2023).

* EEE : Espèces Exotiques Envahissantes

Les métriques d'évaluation de la structure corallienne

1. TAUX DE RECOUVREMENT CORALLIEN – PLACETTE DE 100 M²

- Pourcentage de substrats durs couvert par les coraux vivants
- Estimation réalisée toutes espèces de coraux confondues

Les polypes coralliens synthétisent leur squelette calcaire sous forme de calices, qui se développent les uns sur les autres pour former, renforcer et faire croître le récif. Ils en sont les organismes fondateurs (Risk, 1972, Roberts et Ormond, 1987, Graham et Nash, 2012).

Le suivi d'un récif corallien se base donc en premier lieu sur le pourcentage de recouvrement des substrats durs par les colonies coralliennes vivantes. Plus un habitat aura un recouvrement corallien élevé, plus il aura une activité bio-constructrice importante (Done, 1992, Hughes et al., 2007, McClanahan et al., 2012, Clements et al., 2018).

Cotation semi-quantitative de recouvrement (Dahl, 1981)

Estimation du pourcentage de recouvrement indiqué en vignette (Lange et al., 2024)

Les métriques d'évaluation de la structure corallienne

2. PROPORTION DU GENRE *ACROPORA* AU SEIN DU PEUPEMENT CORALLIEN – PLACETTE DE 100 M²

- Pourcentage du peuplement corallien représenté par le genre *Acropora*
- Estimation réalisée sur l'ensemble des espèces du genre *Acropora*

Dans des conditions abiotiques favorables, le genre *Acropora* a une croissance rapide, jusqu'à devenir le genre dominant du peuplement corallien (Wallace, 1978, Darling et al., 2012). Sa capacité élevée de calcification et ses formes architecturales lui confèrent les plus forts taux de croissance et de création d'habitats pour les espèces associées (Pratchett et al., 2015).

Dans l'Indopacifique, un fort recouvrement par ces genres reflète un stade de successions écologiques élevé (Naïm et al., 2001). Dans les Caraïbes, les populations d'*Acropora*, autrefois dominantes, sont gravement dégradées, continuent de décliner et risquent de ne pas se rétablir sans intervention humaine (Young et al., 2012).

Du fait de leur faible tolérance aux variations des conditions abiotiques (notamment à la hausse des températures de l'eau), leur faible proportion témoigne généralement de l'action chronique et/ou aigue de pressions d'origine naturelle et/ou anthropique (Patton, 1994, Edinger et Risk, 2000).

Impacts de la qualité de l'eau sur la colonisation des coraux Acropora (Ricardo et al., 2021)

Proportion du genre Acropora (brun : Acropora ; bleu : Autres genres, principalement Pocillopora, Porites, Millepora) sur des coulées de laves d'âges croissants du Piton de la Fournaise (BIOLAVE, 2010) illustrant les successions écologiques.

Les métriques d'évaluation de la structure corallienne

3. COMPLEXITE STRUCTURALE DU PEUPEMENT CORALLIEN – PLACETTE DE 100 M²

- Complexité des morphotypes coralliens (Indice de 0 à 3)
- Estimation réalisée toutes espèces de coraux confondues

Les coraux peuvent adopter, au cours de leur croissance, des organisations spatiales variées. Des formes diversifiées fournissent une complexité élevée, permettant à de nombreuses espèces associées de s'y installer (Chabanet et al., 1997, Veron, 2000, Wahab et al., 2018).

Il existe un lien entre architecture corallienne et structure écologique de l'écosystème. Les récifs coralliens peuvent ainsi être classés selon une succession de morphotypes de complexité croissante (English et al., 1997, Pratchett et al., 2015).

Ces faciès morphologiques sont des prédicteurs fiables de plusieurs aspects de la valeur de conservation des récifs, notamment de la richesse en espèces coralliennes et de la présence d'espèces coralliennes rares (Edinger et Risk, 2000, Pratchett et al., 2015).

Classement des morphotypes coralliens selon leur emprise au sol et leur complexité structurelle et correspondance avec l'indice de complexité (adapté de Pratchett et al., 2015)

INDICE (0 À 3)

0. Lorsqu'il est présent, le peuplement corallien est dominé par les formes encroûtantes, massives et/ou solitaires, présentant un relief vertical peu prononcé.

1. En plus des morphotypes précédents, le peuplement corallien présente des formes submassives, digitées et/ou en corymbes, offrant des reliefs plus marqués.

2. Les morphotypes coralliens sont diversifiés et tendent à se dresser verticalement : apparition des formes columnaires, buissonnantes et/ou foliacées.

3. Les morphotypes coralliens sont très diversifiés, avec apparition des formes branchues et/ou tabulaires qui fournissent une grande diversité d'habitats.

Les métriques d'évaluation de la structure corallienne

4. TAILLE DES COLONIES CORALIENNES – PLACETTE DE 100 M²

- Classes de tailles (diamètres) des colonies coralliennes (Indice de 0 à 3)
- Estimation réalisée toutes espèces de coraux confondues

Bien que les vitesses de croissance soient très variables entre espèces, il est reconnu que plus une colonie corallienne est grande, plus elle est ancienne, résistante et fertile (Shinn, 1966, Counsell et al., 2019).

Les classes de taille des colonies vivantes informent donc, en fonction des vitesses de croissance des espèces concernées, sur le temps passé depuis la dernière perturbation majeure de l'écosystème, ayant entraîné une mortalité potentielle ou avérée (colonies mortes) des plus grandes colonies (Naïm et al., 2001, Millier et al., 2000, Harvell et al., 1999).

Elles informent également sur la capacité des colonies vivantes à survivre à d'éventuelles pressions susceptibles de survenir à l'avenir (Stoddart, 1969).

INDICE (0 À 3)

0. Lorsqu'elles sont présentes, les colonies vivantes ont des tailles homogènes, avec des diamètres majoritairement inférieurs à 5 cm (juvéniles) et très peu de colonies supérieures à 40 cm (<5% des colonies).

1. Les colonies coralliennes vivantes ont des tailles homogènes, avec des diamètres majoritairement inférieurs à 10-20 cm et très peu de colonies supérieures à 40 cm (<5% des colonies).

2. Les colonies coralliennes vivantes ont des tailles hétérogènes, avec des colonies de petites tailles, de tailles moyennes et de grandes colonies supérieures à 40 cm distribuées équitablement.

3. Les colonies coralliennes vivantes ont des tailles hétérogènes, avec des colonies de petites tailles, de tailles moyennes et de grandes colonies supérieures à 100 cm distribuées équitablement.

Indices de classes de tailles des colonies coralliennes pour différentes densités des colonies par placettes de 100 m²

Les métriques d'évaluation de la **vitalité benthique**

1. ETAT DE SANTE DES COLONIES CORALLIENNES – PLACETTE DE 100 M²

- Etat de santé des colonies coralliennes (Indice de 0 à 3)
- Estimation réalisée tous symptômes de maladies confondus

L'exposition d'une colonie corallienne vivante à un stress (température, qualité de l'eau, hyper-sédimentation, etc.) ou à un pathogène (champignon, bactérie, virus, etc.), peut être à l'origine de réponses physiologiques multiples, de gravité croissante (Séré et al., 2015).

Les altérations qui en résultent peuvent aller d'une réduction de la fertilité et de la croissance de la colonie, à une dépigmentation (fluorescence, blanchissement) ou à l'apparition de nécroses tissulaires (Fuess et al., 2017, Green et Bruckner, 2000).

Cet état de santé général peut ainsi être révélé par des caractères extérieurs, visibles et reconnaissables. La présence de colonies mortes, stade ultime des réponses physiologiques, témoigne d'une perturbation générale des caractéristiques abiotiques du milieu (McClanahan et al., 2012, Hughes, 1994, Ben-Tzvi et al., 2004).

INDICE (0 À 3)

0. Les colonies coralliennes présentent de nombreuses nécroses et des symptômes de maladies. Certaines peuvent être blanchies. De nombreuses colonies sont déjà mortes, avec accumulation de débris.

1. Les colonies coralliennes présentent de fréquentes nécroses, des symptômes de maladies et/ou de blanchissement, mais peu de colonies sont mortes et les débris sont peu abondants.

2. Les colonies coralliennes présentent de rares nécroses et/ou symptômes de maladies et très peu de colonies mortes (c.à.d. < 5) et de débris sont observés.

3. Aucune colonie n'est morte récemment, nécrosée, blanchie, cassée ou infectée. Les peuplements coralliens présentent un état de santé optimal.

Principales maladies coralliennes observées sur les récifs de l'océan Indien occidental (Séré et al., 2015)

Exemple de gradient colorimétrique d'estimation du stress des colonies coralliennes (© CoralWatch)

Les métriques d'évaluation de la **vitalité benthique**

2. DENSITE DE CORAUX JUVENILES – TRIPLICAT DE QUADRATS (1 M DE COTE) OU SOUS QUADRATS (25 CM DE COTE)

- Nombre de colonies juvéniles (1 à 5 cm) dénombrées par m²
- Estimation réalisée toutes espèces de coraux juvéniles confondues

La densité de coraux juvéniles (1 à 5 cm de diamètre – Jouval et al., 2023) est un indicateur de la capacité d'installation (colonisation) ou de renouvellement des populations coralliennes (résilience). Une densité élevée est indicatrice d'une forte dynamique démographique (Ben-Tzvi et al., 2004, Jouval et al., 2019).

En se fixant sur les substrats durs, non occupés par les colonies coralliennes adultes (régulation "densité dépendante"), les recrues entrent en compétition avec les autres organismes de la communauté benthique (notamment les algues) et peuvent être consommées par les espèces excavatrices (Trapon et al., 2013).

Cet équilibre écologique peut être perturbé par des pressions d'origine naturelle et/ou anthropique, occasionnant des valeurs de densité plus faibles (mortalité accrue) (Shinn, 1966, Meesters et Bak, 1996, Counsell et al., 2019, Hughes et al., 2019, Jouval et al., 2023).

Plongeur observateur en train de dénombrer les coraux juvéniles dans un quadrat de 25 cm de côté, ici aidé d'une lampe fluorescente (Bruckner, 2009)

A. Juvénile de *Pocillopora* sp. (Bruckner, 2009). B. Recrutement naturel de coraux deux ans après une grave perturbation (Morais et al., 2024)

Les métriques d'évaluation de la vitalité benthique

3. TAUX DE RECOUVREMENT PAR LES ALGUES DRESSEES – PLACETTE DE 100 M²

- Pourcentage de substrats durs couvert par les macroalgues et les algues charnues (> 2 cm)
- Estimation réalisée toutes espèces de macroalgues et algues charnues confondues – Ne pas inclure le gazon algal (turf) < 2 cm

Les algues sont des producteurs primaires qui s'alimentent de sels nutritifs inorganiques (nitrates, phosphates). Elles colonisent les substrats durs des zones euphotiques où elles sont en compétition avec les autres espèces de la communauté benthique (Fichez et al., 2005).

Cette compétition peut être déséquilibrée en leur faveur suite à une disparition des herbivores ou à un apport excessif en sels nutritifs (García-Seoane et al., 2018). Elles envahissent alors les substrats durs et peuvent étouffer et/ou empoisonner les colonies coralliennes, réduisant ainsi leur état de santé et leur taux de recouvrement (Rasher et Hay, 2010).

Outre leur rôle avéré de compétitrices des peuplements coralliens, les algues dressées sont également suivies dans le cadre de réseaux de surveillance de la qualité de l'eau (Rasher et Hay, 2010, Zubia et al., 2018).

Images montrant deux perspectives paysagères des communautés récifales (coraux durs et algues calcaires) où de nombreux organismes sont présents et peuvent aider à évaluer la vitalité des récifs tels que les macroalgues (a) et les algues charnues (b) (Smith et al., 2015).

Les métriques d'évaluation de la **vitalité benthique**

4. TAUX DE RECOUVREMENT PAR LA FAUNE SESSILE BENTHIQUE NON CORALLIENNE – PLACETTE DE 100 M²

- **Pourcentage de substrats durs couvert par la faune sessile benthique non corallienne**
- **Estimation réalisée toutes espèces de faune sessile benthique non corallienne confondues**

Les espèces de la faune sessile benthique non corallienne (spongiaires, zoanthaires, corallimorphes, ascidies, alcyonaires, gorgonaires, antipathaires, etc.) sont en compétition avec les autres espèces de la communauté benthique (Wulff, 2001, Bellwood et al., 2004, Chadwick et Morrow, 2011, Biggerstaff et al., 2017).

Ces organismes, se nourrissant principalement des particules organiques en suspension dans l'eau de mer, peuvent supporter des turbidités élevées, au-delà des seuils de tolérance des espèces coralliennes et algales, dont l'alimentation provient principalement ou exclusivement de l'activité photosynthétique (Bell et al., 2021).

Leur présence sur les récifs coralliens est donc favorisée par l'atténuation de l'intensité lumineuse avec la profondeur ou suite à la dégradation chronique de la qualité de l'eau (turbidité, matière organique en suspension) (Wulff, 2001, Fong et Paul, 2011).

Observation in situ de l'éponge *Cliona thomasi* poussant sur *Turbinaria mesenterina* dans le sanctuaire marin de Malvan - Inde (Mote et al., 2021).

Interactions compétitives entre les corallimorphes (*Rhodactis* spp.) et les coraux durs. (a) Agrégation de corallimorphes sur un corail en corymbe partiellement mort *Acropora* sp. au Yémen. (b) Gros plan d'un polype de corallimorphe isolé et d'une zone morte sur un corail dur adjacent au Yémen. (c) Grande agrégation de *R. rhodostoma* sur un platier récifal à Eilat, au nord de la mer Rouge. Notez que seules les macroalgues et la pointe d'un bémétier ne sont pas couvertes par les corallimorphes. (d) Agrégation (à droite) de *R. rhodostoma* interagissant avec un corail dur massif aux récifs de Kenting, au sud de Taiwan. Notez les tentacules marginaux bulbeux blancs sur les corallimorphes faisant face au contact avec le corail dur. Photographies de F. Benzoni (a, b), N. E. Chadwick (c) et A. Chen (d) (Chadwick et Morrow, 2011).

Les métriques d'évaluation de la faune associée et des EEE

1. RICHESSE SPECIFIQUE DU PEUPELEMENT DE POISSONS – PARCOURS CHRONOMETRE DE 5 MIN

- Nombre d'espèces de poissons recensé en 5 min
- Estimation réalisée au sein de 6 familles cibles de poissons

La richesse spécifique du peuplement de poissons est reconnue comme indicateur pertinent de surpêche (Nash et Graham, 2016), d'une dégradation de l'état de santé (Williamson et al., 2014) et de successions écologiques régressives (Messmer et al., 2011, Komyakova et al., 2013) du récif corallien.

Bien que les mécanismes liant les espèces de poissons à leur habitat soient encore mal connus, il semble que la richesse spécifique des coraux et le recouvrement corallien soient des facteurs d'influence sur l'installation d'une grande diversité de poissons (Komyakova et al., 2013).

En réponse au besoin d'une méthode pratique d'évaluation et de comparaison de la diversité globale des poissons des récifs coralliens indopacifiques*, Allen et Werner (2002) ont conçu un système de notation basé sur le nombre d'espèces appartenant aux six familles suivantes : Chaetodontidae, Pomacanthidae, Pomacentridae, Labridae, Scarinae et Acanthuridae.

Ces familles sont des indicateurs pertinents de la diversité totale des poissons récifaux et fournissent un proxy stable (réduction du biais observateur dû aux connaissances taxonomiques variables) de la diversité des espèces de poissons récifaux.

Attention : Les espèces exotiques envahissantes ne doivent pas être comptabilisées lors de l'évaluation du peuplement de poissons, y compris l'évaluation des carnivores et des perroquets.

* Les familles cibles des récifs caribéens n'étant pas définies dans la littérature scientifique, cette sélection sera faite à dire d'expert en groupe de travail.

Exemples de récif corallien peuplé par une grande diversité d'espèces de poissons (© Coral Reef Alliance).

Réduction de la richesse spécifique des poissons sous l'effet cumulé de la pêche et de la dégradation du récif corallien (Rogers et al., 2018).

Les métriques d'évaluation de la faune associée et des EEE

2. BIOMASSE DES POISSONS PREDATEURS – PARCOURS CHRONOMETRE DE 5 MIN

- Nombre, taille et espèce des poissons prédateurs recensés en 5 min
- Estimation réalisée sur une liste d'espèces établie régionalement (en g/5 min)

Lors des stades précoces des successions écologiques, les organismes tendent à présenter de petites tailles, à avoir de simples traits d'histoire de vie et de forts taux de reproduction (régulation "bottom-up"). Quand l'écosystème se développe, l'avantage sélectif se déplace vers les plus grands organismes, qui ont de plus grandes capacités de stockage et des histoires de vie plus complexes (régulation "top down") (MacArthur et Wilson, 1963, Odum, 1969, Levins, 1969).

En outre, l'exploitation halieutique et son impact très ciblé sur les carnivores apicaux de grande taille, pourrait avoir une action sur la structure des peuplements, notamment par la disparition du rôle régulateur des prédateurs sur les populations juvéniles et adultes de petite taille (Wilson et al., 2010, Sandin et Sala, 2011, Fricke et al., 2009, Samoily et al., 2011).

La biomasse (B) des poissons prédateurs est calculée à partir de la longueur totale (L) d'une espèce donnée, à laquelle sont attribués des coefficients allométriques a et b selon la formule : $B = a \times L^b$

Comparaison des schémas de distribution de la biomasse des poissons récifaux dans des contextes non exploités (a) et exploités (b) illustrant la manière dont l'activité anthropique peut éroder la densité de la partie supérieure. Bleu : prédateurs (piscivores), Jaune : consommateurs secondaires (omnivores, invertivores et planctivores), Vert : herbivores/détritivores (McCauley et al., 2018).

Illustration de la manière dont les prédateurs pourraient réguler directement (prédation) et indirectement (adaptations comportementales, morphologiques et physiologiques des proies), l'écologie des récifs coralliens. Le groupe A rassemble les espèces mobiles, de taille moyenne à grande, qui vivent pendant de longues périodes. Le groupe B représente les espèces sédentaires de petite taille et à courte durée de vie. Les lignes noires représentent les effets directs, les lignes pointillées les effets indirects. Les + et les - indiquent la direction de l'interaction tandis que la taille de la ligne représente la contribution relative aux effets directs et indirects totaux (Mitchell et Harborne, 2020).

Les métriques d'évaluation de la faune associée et des EEE

3. BIOMASSE DES POISSONS PERROQUETS – PARCOURS CHRONOMETRE DE 5 MIN

- Nombre, taille et espèce des poissons perroquets recensés en 5 min
- Estimation réalisée sur l'ensemble des espèces de poissons perroquets (Scarinae) (en g/5 min)

Les organismes herbivores, comprenant une gamme d'espèces de poissons et d'invertébrés, jouent un rôle important dans la régulation de l'équilibre compétitif entre algues et coraux. Ils contribuent à empêcher les macroalgues d'envahir les coraux et de provoquer leur étouffement (Potin, 2009). Parmi ces herbivores, les poissons perroquets (Scarinae) s'alimentent en raclant (scrapeurs) ou en arrachant (excavateurs) une partie du substrat enlaidé, libérant ainsi un espace favorable à l'installation des recrues coralliennes (Green et Bellwood, 2009, Bellwood et al., 2019).

La biomasse de poissons perroquets est à la fois indicatrice de l'effort de pêche, de l'aptitude régénératrice (résilience) de l'écosystème et de l'état écologique du récif. De fortes biomasses sont associées à de faibles pressions de pêche (Cook et al., 2024), de fortes complexités structurales, de forts taux de recouvrement corallien (Tzadik et Appeldoorn, 2013) et un fort potentiel de résilience de l'écosystème (Mumby, 2007, Donovan et al., 2018.). Le calcul de la biomasse est obtenu selon la même formule que pour les prédateurs.

Diagramme des mécanismes de régulation par les grands herbivores sur la croissance algale et corallienne. Les flèches noires décrivent les transferts d'occupation de l'espace ou de biomasse (Cook et al., 2024).

System state

(a) Predisturbance scenario
Unfished coral dominated reefs

(b) Stable coral communities and high fishing intensity

High priority for parrotfish protection

Expected outcome:
Recover herbivory, as carbonate producers compensate for bioerosion

(c) Shifted coral communities and high fishing intensity

Low priority for parrotfish protection

Expected outcome:
Recover herbivory, but bioerosion outweighs carbonate production

(d) System state Shifted coral communities and low fishing intensity

Lower priority for parrotfish protection

Expected outcome:
No changes in herbivory, as macroalgae increase are driven by bottom-up processes

Legend:
Corals (CaCO₃ producers)
Parrotfish (herbivores and bioeroders)
Bioerosion
Macroalgae
Coral rubble

Scénarios potentiels associés à différents niveaux d'intensité de pêche et de dégradation de l'habitat, dans lesquels la protection des poissons-perroquets peut conduire à des résultats différents. (a) Scénario de pré-perturbation, (b) peuplement corallien stable et intensité de pêche élevée, (c) peuplement corallien dégradé et intensité de pêche élevée, (d) peuplement corallien dégradé et faible intensité de pêche (Molina-Hernández et Álvarez-Filip, 2024).

Les métriques d'évaluation de la faune associée et des EEE

4. ABONDANCE DES MACRO-INVERTEBRES – PLACETTE DE 100 M² ET/OU PARCOURS CHRONOMETRE DE 5 MIN

- Abondance des macro-invertébrés - Estimation réalisée sur une liste d'espèces établie régionalement

Les espèces de macro-invertébrés, appartenant à plusieurs embranchements (mollusques, échinodermes, arthropodes, annélides) possèdent des traits écologiques très distincts. Certaines participent aux mécanismes de régulation écologique des récifs coralliens quand d'autres, plus opportunistes, prolifèrent lors de perturbations environnementales (Luczkovich et al., 2002). Certaines possèdent un intérêt pharmacologique quand d'autres sont consommées localement dans le cadre de pêcheries traditionnelles.

Afin d'éviter tout amalgame de traits écologiques incohérents, voire contradictoires, il est recommandé pour cette métrique d'établir des listes d'espèces régionales, possédant au moins l'une des caractéristiques suivantes :

- Espèce indicatrice de perturbations (pollutions, maladies)
- Espèce régulatrice de l'écosystème (herbivore, détritivore, carnivore)
- Espèce d'intérêt halieutique majeur (pêcheries)
- Espèce recherchée par les collectionneurs et/ou l'aquariophilie
- Espèce d'intérêt scientifique et/ou pharmacologique

Attention : Certains groupes d'espèces, localement proliférants (oursins, holothuries, étoiles), peuvent faire l'objet d'un suivi spécifique selon un indice de présence dédié (ex. échelle d'abondance logarithmique). Cet indice pourra être employé indépendamment des autres métriques, comme facteur d'alerte ou comme élément de suivi des épisodes de prolifération.

Les espèces "proliférantes" seront suivies au sein d'une placette de 100m². Les espèces "non proliférantes", moins abondantes, seront suivies le long d'un parcours chronométré de 5 min. Les espèces exotiques envahissantes, faisant l'objet d'un suivi spécifique, ne doivent pas être comptabilisées lors de cet inventaire.

Exemples d'espèces susceptibles de répondre aux critères de suivi des récifs des caraïbes (A) : et de l'indopacifique (B) :

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. <i>Panulirus argus</i> , | 5. <i>Actinopyga mauritiana</i> , |
| 2. <i>Diadema antillarum</i> , | 6. <i>Charonia tritonis</i> , |
| 3. <i>Octopus vulgaris</i> , | 7. <i>Tridacna maxima</i> , |
| 4. <i>Holothuria mexicana</i> . | 8. <i>Acanthaster planci</i> . |

Les métriques d'évaluation de la faune associée et des EEE

5. INDICE DE PRESENCE D'ESPECES "REMARQUABLES" – PARCOURS CHRONOMETRE DE 5 MIN

- Indice de présence (0 à 3) d'espèces structurantes, clé de voute, protégées, menacées (UICN, CITES, CMS, etc.)
- Estimation réalisée sur une liste d'espèces établie régionalement

Les espèces remarquables, peuplant les récifs coralliens, appartiennent principalement à la mégafaune marine (reptiles, mammifères, poissons chondrichthyens et ostéichthyens). Elles représentent à la fois d'importants régulateurs de l'écosystème (prédation, séquestration/exportation de matière organique, etc.) et un enjeu de sa conservation, en tant qu'espèces parapluies (McFarland, 2020, Gallegos-Fernandez et al., 2023).

Ces espèces ont donc un double rôle d'indicateur de bon état écologique et de patrimoine remarquable de l'écosystème, nécessitant une action de conservation (Gallegos-Fernandez et al., 2023). Elles peuvent faire l'objet d'un dossier spécifique dans le cadre des mesures d'évaluation environnementale (dossier de dérogation espèces protégées). Leur rôle en tant qu'indicateur écologique repose avant tout sur leur rôle de régulation de l'écosystème.

Attention : Certaines espèces de macro-invertébrés peuvent être protégées régionalement et considérées comme remarquables. Les espèces exotiques envahissantes ne font pas partie des espèces remarquables.

INDICE (0 À 3)

0. Aucune espèce remarquable n'est observée au cours des 5 min de parcours chronométré, ni aucune trace, œuf, empreinte, fèces, etc.

1. Quelques juvéniles et/ou des traces, œufs, empreintes, fèces, etc. sont observés, mais aucun adulte.

2. Un unique individu adulte est observé, quel que soit le nombre de juvéniles et d'indices de présence de l'espèce ou d'autres espèces remarquables potentielles.

3. Plusieurs individus adultes d'une ou plusieurs espèces sont observés, quel que soit le nombre de juvéniles et d'indices de présence d'autres espèces remarquables potentielles.

Exemples d'espèces "remarquables" peuplant les récifs coralliens des territoires de France d'outremer :

1. Tortue imbriquée - *Eretmochelys imbricata*,
2. Grand dauphin commun - *Tursiops truncatus*,
3. Requin gris - *Carcharhinus amblyrhynchos*,
4. Requin corail - *Triaenodon obesus*,
5. Raie léopard - *Aetobatus narinari*,
6. Raie mata de récif - *Mobula alfredi*,
7. Mérou géant - *Epinephelus lanceolatus*,
8. Perroquet à bosse - *Bolbometopon muricatum*.

Les métriques d'évaluation de la faune associée et des EEE

5. INDICE DE PRESENCE D'ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (EEE) – PARCOURS CHRONOMETRE DE 5 MIN

- Indice de présence (0 à 3) d'espèces exotiques envahissantes végétales et/ou animales
- Estimation réalisée sur une liste d'espèces établie régionalement

Les récifs coralliens, comme les autres écosystèmes, sont menacés par l'introduction d'espèces animales et végétales. L'introduction de *Pterois sp.* aux Caraïbes et sa rapide progression sur de très vaste territoire en est un exemple flagrant (Schofield, 2009). Pourtant, bien que cette menace soit reconnue, elle peut concerner des espèces végétales comme animales et en cours d'installation comme déjà largement établies (Alidoost Salimi et al., 2021).

Attention : Ces espèces peuvent faire localement l'objet d'un suivi spécifique selon l'indice de présence proposé ou autre (ex. échelle d'abondance logarithmique). Cet indice pourra être employé indépendamment des autres métriques, comme facteur d'alerte ou comme élément de suivi d'installation et de prolifération des EEE.

INDICE (0 À 3)

0. Plusieurs individus adultes d'une ou plusieurs EEE sont observés, quel que soit le nombre de juvéniles et d'indices de présence des espèces ou d'autres EEE potentielles.

1. Un unique individu adulte d'EEE est observé, quel que soit le nombre de juvéniles et d'indices de présence d'une ou plusieurs EEE potentielles.

2. Quelques juvéniles et/ou traces, œufs, empruntes, fèces, coquille, frondes, etc. sont observés, mais aucun adulte.

3. Aucune EEE ni aucun indice de leur présence potentielle n'est observé au cours des 5 min de parcours chronométré.

Etude de la diversité et de l'impact des espèces exotiques envahissantes dans les écosystèmes marins tropicaux (Alidoost Salimi et al., 2021).

Les métriques "améliorantes", "déclassantes" et "d'alerte"

Parmi les métriques précédemment décrites, certaines sont indicatrices d'un bon état écologique, elles sont identifiées comme "améliorantes" 👍. D'autres indiquent un mauvais état, il est alors question de métriques "déclassantes" 🗑️. Une dernière catégorie de métriques, dont le rôle indicateur dépend d'un seuil au-delà duquel elle devient préoccupante, est identifiée comme "d'alerte" !🗑️.

Les métriques de la structure du peuplement corallien :

- 👍 ● Taux de recouvrement corallien,
- 👍 ● Proportion du genre *Acropora* au sein du peuplement corallien,
- 👍 ● Complexité structurale du peuplement corallien,
- 👍 ● Taille des colonies coralliennes.

Les métriques de la vitalité de la communauté benthique :

- 👍 ● Etat de santé des colonies coralliennes,
- 👍 ● Densité des coraux juvéniles,
- 🗑️ ● Taux de recouvrement par les algues dressées,
- 🗑️ ● Taux de recouvrement par la faune sessile benthique non corallienne.

Les métriques de la faune associée aux récifs coralliens et des Espèces Exotiques Envahissantes :

- 👍 ● Richesse spécifique du peuplement de poissons,
- 👍 ● Biomasse des poissons prédateurs,
- 👍 ● Biomasse des poissons-perroquets (Scarinae),
- 👍 ● Abondance des macroinvertébrés non proliférants,
- 👍 ● Indice de présence d'espèces "Remarquables",
- 🗑️ ● Indice de présence d'Espèces Exotiques Envahissantes,
- 🗑️ ● Abondance des macroinvertébrés proliférants (oursins, gastéropodes, étoiles).

Attention : Il apparait nécessaire, lors de la création des indicateurs multi-métriques de "bon état" écologique, de convertir les métriques "déclassantes" en scores "améliorants". Cette conversion est réalisée en attribuant les valeurs du Score les plus faibles aux valeurs de la Métrique les plus fortes.

Ex. : Fort recouv. par les algues dressées 🗑️ => Faible Score "Algues dressées" 👍.

Les variables **environnementales complémentaires**

Variables hydrologiques

- Salinité, pH, T°C, Turbidité, etc.
- Courantologie (paramétrage de modèle via sondes ou drogues)

Variables sédimentaires

- Pourcentage substrats durs / substrats meubles
- Niveau de sédimentation (Score de 0 à 3)

Variables anthropiques

- Usages / déchets / matériel de pêche
- Occupation du bassin versant (STEP, émissaires, etc.)...

Attention : Les prises de note *in situ* et les techniques d'évaluation des variables environnementales complémentaires ne sont pas détaillées dans ce guide. Il est toutefois recommandé dans CORRAM d'établir un plan d'acquisition des variables susceptibles d'être suivies dans le cadre d'une recherche des causes de dégradation de l'écosystème.

3. La mise en œuvre *in situ* et la bancarisation des données

- La sélection des métriques par territoire et par objectif
- La mise en œuvre *in situ* de la méthode CORRAM
- La stratégie d'échantillonnage
- La période d'intervention
- Les notions de standardisation et d'intercalibration
- La prise de notes sur ardoises pré-remplies
- Le tableau Excel[©] de bancarisation des données

La sélection des métriques par territoire et par objectif

Toutes les métriques sélectionnées, tant pour leur aptitude à évaluer un attribut essentiel de l'écosystème (enjeu) que pour leur capacité de réponse aux perturbations environnementales (sensibilité), ne sont pas pertinentes sur l'ensemble des territoires possédant des récifs coralliens (Jameson et al., 2001, Bigot et al. 2019). Certains récifs caribéens, où les coraux du genre *Acropora* sont menacés d'extinction, ne pourront être évalués par la métrique du pourcentage relatif de ce genre au sein du peuplement corallien (pourcentages trop faibles). Cette métrique pourra être adaptée localement aux problématiques de gestion et de conservation (indice de présence calqué sur celui des espèces "Remarquables").

En outre, une sélection restreinte de métriques peut être réalisée en fonction d'objectifs prédéfinis (Jameson et al., 2001). Le suivi d'un récif pour son rôle d'habitat pour les organismes associés (poissons, invertébrés) pourra être réalisé sur la base unique des métriques de la structure du peuplement corallien, qui représentent le meilleur proxy de l'architecture 3D du récif en tant que niche écologique (MacArthur et Wilson, 1963). Le suivi de perturbations environnementales pourra quant à lui être réalisé sur la base des métriques de vitalité. Enfin, l'estimation de populations ciblées, par exemple pour leur intérêt halieutique, aura recours aux métriques de la faune associée.

Ainsi, outre le plan d'échantillonnage, qui déterminera la pression d'investigation et la finesse de la représentation spatiale des résultats, la sélection des métriques en fonction du territoire et des objectifs fixés permettra un gain de temps indispensable à la rapidité de mise en œuvre de la méthode.

Attention : Une sélection de métriques pertinentes par territoire sera proposée et décidée collégalement en ateliers (2025-2026), à dire d'acteurs. Ces listes territorialisées seront accompagnées de listes restreintes d'espèces cibles, afin que chaque utilisateur de la méthode, sur un territoire donné, se base sur la même sélection de métriques et d'espèces.

La mise en œuvre *in situ* de la méthode CORRAM

La mise en œuvre *in situ* de la méthode CORRAM

La mise en œuvre *in situ* de la méthode CORRAM

La stratégie d'échantillonnage

Les méthodes d'évaluation rapide *in situ* (RAM) font appel à des estimateurs standardisés (scoring), basés sur des processus écologiques, réduisant le temps d'échantillonnage de chaque station (Sayre et al., 1999, Ervin, 2003, Fennessy et al., 2007). Le recours aux RAM nécessite un temps passé sur le terrain ainsi qu'une expertise taxonomique moindres comparées aux méthodes traditionnelles. Elles sont considérablement moins coûteuses et permettent de définir des plans d'échantillonnage de plus grande ampleur (Fennessy et al., 2007), sans compromettre la qualité de l'information écologique acquise (Quétier et al., 2012). Toutefois, pour que l'acquisition de données ait un sens, une stratégie d'échantillonnage doit être établie. Les enjeux de la spatialisation (mesurabilité, représentativité) imposent de suivre une procédure, afin de permettre le passage d'une représentation des données par stations à celle fournie par surfaces, tout en tenant compte des facteurs d'hétérogénéité spatiale (profondeur, courants, pollutions, etc.) (Legendre et Fortin, 1989, Borcard et al., 2004).

Comprendre comment les assemblages d'espèces sont structurés dans l'espace est un objectif central de l'écologie (Gaston, 2000, Fisher et Lindenmayer, 2006). La dynamique des organismes des récifs coralliens est influencée par une vaste gamme de processus qui couvrent des échelles allant du millimètre à des milliers de kilomètres (Hatcher, 1997). Si les scientifiques veulent comprendre comment ces processus interagissent pour structurer les communautés de récifs, il est essentiel que les observations soient prises à des échelles appropriées (Mumby et al., 2004). Les habitats représentent des unités homogènes de gestion (Mumby et Harborne, 1999). Leur cartographie permet aux gestionnaires de visualiser leur répartition, mais leur description est souvent qualitative, même lorsque des données de terrain sont utilisées (Green et al., 1996). Une approche sans *a priori* est également possible, via des outils d'interpolation, qui évaluent l'autocorrélation spatiale selon un plan d'échantillonnage systématique (Legendre et Fortin, 1989).

En fonction des objectifs de précision et des moyens disponibles, deux approches sont proposées : (1) une stratégie stratifiée, avec un minimum de 3 stations par habitat, permet le calcul de valeurs moyennes associées à la surface de l'habitat (cartes choroplèthes), (2) une stratégie systématique, avec des stations distribuées régulièrement selon une grille d'échantillonnage, fournit un continuum de valeurs, suivant une fonction statistique paramétrée expérimentalement (variogramme), sur toute la surface échantillonnée.

La stratégie d'échantillonnage

Echantillonnage systématique

- + Grande finesse de résolution spatiale
- + Pas d'a priori lors de l'acquisition des données
- Effort d'échantillonnage très important
- Maîtrise des outils d'interpolation nécessaire

Echantillonnage stratifié

- + Rapidité de mise en œuvre (plan simplifié)
- + Possibilité d'échantillonner de vastes surfaces
- Fiabilité de la carte des habitats indispensable
- Résolution spatiale moindre que le krigeage

Adaptation de la stratégie d'échantillonnage aux données cartographiques disponibles (avec et sans distinction des habitats) et aux attentes d'évaluation (+ avantages, - inconvénients)

Les notions de standardisation et d'intercalibration

Les RAM = Estimation rapide *in situ* sans matériel (ou très léger)

- Calibration des capteurs sensoriels de l'observateur (entraînement/comparaison)
- Recours à des procédures, cotations et astuces d'évaluation (cf. métriques)

Les RAM = Forte réplication des stations (20 à 50 stations par jour)

- Organisation rigoureuse de l'échantillonnage et de l'acquisition
- Ne pas négliger le risque lié à la navigation et la sécurité maritime

Les RAM = Outils de spatialisation et de suivis temporels (diachroniques)

- Bancarisation par territoire des données existantes (cartes)
- Etablissement de référentiels régionaux (si possible par habitat)
- Estimation d'états écologiques de référence (si possible par habitat)
- Intégration aux réseaux de surveillance / complémentarité des approches
- Possibilité de suivis temporels (cartes diachroniques)

Remarque : Afin de limiter l'effet subjectif de l'observateur sur les estimations réalisées *in situ*, les RAM nécessitent de partager des référentiels d'évaluation standardisés, (Meyer et al., 2015). De courtes sessions de formation et d'intercalibration ont été soulignées comme susceptibles de réduire significativement la subjectivité des opérateurs (McInnes et Everard, 2017, Herlihy et al., 2009).

4. Les indicateurs d'évaluation de l'état écologique des récifs coralliens

- Rappel de terminologie : qu'est ce qu'un indicateur ?
- La sensibilité des métriques aux pressions anthropiques
- Les indicateurs multi-métriques et les référentiels régionaux
- Le tableau Excel© de calcul automatique des indicateurs
- L'état écologique de référence des indicateurs

Rappel de terminologie : qu'est ce qu'un indicateur ?

Stratégie d'acquisition des données *in situ* et de leur utilisation sous forme d'indicateurs écologiques (Navarro et al., 2017)

Rappel de terminologie : qu'est ce qu'un indicateur ?

Qu'est ce qui définit un bon indicateur ? (Biodiversity Indicators Partnership, 2011)

- Basé sur les données disponibles (ou acquérable aisément)
- Scientifiquement valable (reconnu comme fiable)
- Adapté aux besoins des utilisateurs
- Utilisé pour mesurer une évolution, alerter rapidement, comprendre, sensibiliser, etc.
- Facile à interpréter
- Réactif au changement
- "Parrainé" par une institution

Les indicateurs de CORRAM respectent cette définition (1) en se basant notamment sur les données cartographiques existantes, (2) en publiant les résultats acquis dans des revues scientifiques internationales, (3) en s'adaptant aux besoins et aux compétences techniques des utilisateurs (gestionnaires, bureaux, d'études, scientifiques, sciences participatives encadrées, etc.), (4) en fournissant un état initial aux suivis d'événements climatiques exceptionnels (banchissement, cyclones, coulées de boue, etc.), (5) en respectant une méthodologie d'élaboration simple et didactique, (6) en n'intégrant que des métriques dont la réaction au changement est avérée et (7) en étant à l'initiative (parrainage) de l'IFRECOR.

La sensibilité des métriques aux pressions anthropiques

Métrique	Recouvrement / Arrachage / Ancrage / Collision	Pêche / Chasse / Collecte / Braconnage	Sels nutritifs inorganiques	MES / Turbidité / hyper sédimentation	Matière organique soluble et particulaire	Pollution aux Hydrocarbures et pesticides	Pollutions sonores et lumineuses	Pollution thermique	Dessalure / sursalure	Changement climatique
Recouvrement Corallien	Très forte sensibilité, effet immédiat	Très faible sensibilité, effet lent	Forte sensibilité, effet lent	Forte sensibilité, effet lent	Sensibilité moyenne, effet lent	Très forte sensibilité, effet variable	Très faible sensibilité, effet lent	Forte sensibilité, effet variable	Forte sensibilité, effet variable	Forte sensibilité, effet lent
Pourcentage du genre <i>Acropora</i>	Très forte sensibilité, effet immédiat	Très faible sensibilité, effet lent	Forte sensibilité, effet lent	Forte sensibilité, effet lent	Sensibilité moyenne, effet lent	Très forte sensibilité, effet variable	Très faible sensibilité, effet lent	Très forte sensibilité, effet variable	Très forte sensibilité, effet variable	Très forte sensibilité, effet lent
Complexité structurale des coraux	Très forte sensibilité, effet immédiat	Très faible sensibilité, effet lent	Forte sensibilité, effet lent	Forte sensibilité, effet lent	Sensibilité moyenne, effet lent	Très forte sensibilité, effet variable	Très faible sensibilité, effet lent	Très forte sensibilité, effet variable	Très forte sensibilité, effet variable	Très forte sensibilité, effet lent
Tailles des colonies coralliennes	Très forte sensibilité, effet immédiat	Très faible sensibilité, effet lent	Forte sensibilité, effet lent	Forte sensibilité, effet lent	Sensibilité moyenne, effet lent	Très forte sensibilité, effet variable	Très faible sensibilité, effet lent	Forte sensibilité, effet variable	Forte sensibilité, effet variable	Forte sensibilité, effet lent
Etat de santé des coraux	Forte sensibilité, effet rapide	Faible sensibilité, effet lent	Forte sensibilité, effet rapide	Forte sensibilité, effet rapide	Forte sensibilité, effet rapide	Très forte sensibilité, effet rapide	Très faible sensibilité, effet lent	Très forte sensibilité, effet rapide	Très forte sensibilité, effet rapide	Très forte sensibilité, effet lent
Densité des coraux juvéniles	Sensibilité moyenne, effet lent	Faible sensibilité, effet lent	Forte sensibilité, effet rapide	Forte sensibilité, effet rapide	Forte sensibilité, effet rapide	Très forte sensibilité, effet rapide	Très faible sensibilité, effet lent	Très forte sensibilité, effet rapide	Très forte sensibilité, effet rapide	Très forte sensibilité, effet lent
Recouvrement par les Algues dressées	Faible sensibilité, effet lent	Sensibilité moyenne, effet lent	Très forte sensibilité, effet rapide	Très forte sensibilité, effet rapide	Forte sensibilité, effet rapide	Forte sensibilité, effet rapide	Très faible sensibilité, effet lent	Forte sensibilité, effet rapide	Forte sensibilité, effet rapide	Très forte sensibilité, effet lent
Recouvrement par la faune benthique	Faible sensibilité, effet lent	Sensibilité moyenne, effet lent	Très forte sensibilité, effet rapide	Très forte sensibilité, effet rapide	Très forte sensibilité, effet rapide	Forte sensibilité, effet rapide	Très faible sensibilité, effet lent	Sensibilité moyenne, effet rapide	Sensibilité moyenne, effet rapide	Forte sensibilité, effet lent
Richesse spécifique des poissons	Sensibilité moyenne, effet rapide	Forte sensibilité, effet rapide	Sensibilité moyenne, effet lent	Sensibilité moyenne, effet lent	Sensibilité moyenne, effet lent	Forte sensibilité, effet rapide	Faible sensibilité, effet rapide	Faible sensibilité, effet rapide	Faible sensibilité, effet rapide	Sensibilité moyenne, effet lent
Biomasse des poissons prédateurs	Faible sensibilité, effet rapide	Très forte sensibilité, effet rapide	Faible sensibilité, effet lent	Faible sensibilité, effet lent	Faible sensibilité, effet lent	Forte sensibilité, effet rapide	Faible sensibilité, effet rapide	Faible sensibilité, effet rapide	Faible sensibilité, effet rapide	Sensibilité moyenne, effet lent
Biomasse des poissons perroquets	Sensibilité moyenne, effet rapide	Très forte sensibilité, effet rapide	Faible sensibilité, effet lent	Faible sensibilité, effet lent	Faible sensibilité, effet lent	Forte sensibilité, effet rapide	Faible sensibilité, effet rapide	Faible sensibilité, effet rapide	Faible sensibilité, effet rapide	Sensibilité moyenne, effet lent
Abondance des macro-invertébrés	Forte sensibilité, effet rapide	Très forte sensibilité, effet rapide	Sensibilité moyenne, effet lent	Sensibilité moyenne, effet lent	Sensibilité moyenne, effet lent	Forte sensibilité, effet rapide	Très faible sensibilité, effet lent	Faible sensibilité, effet rapide	Faible sensibilité, effet rapide	Sensibilité moyenne, effet lent
Espèces remarquables (protégées)	Forte sensibilité, effet rapide	Très forte sensibilité, effet rapide	Faible sensibilité, effet lent	Faible sensibilité, effet lent	Faible sensibilité, effet lent	Forte sensibilité, effet rapide	Forte sensibilité, effet rapide	Faible sensibilité, effet rapide	Faible sensibilité, effet rapide	Forte sensibilité, effet lent

Les indicateurs multi-métriques et les référentiels régionaux

Acquisition des données
in situ (Variables)

Standardisation des données "Scoring" (0 à 3)

Calcul des indicateurs normalisés (0 à 10)

Calcul de l'indicateur benthos (0 à 10)

Structure des coraux

- 1- Recouvrement corallien (%)
- 2- Pourcentage *Acropora* (%)
- 3- Complexité structurale (formes)
- 4- Diamètre des coraux (cm)

Vitalité récifale

- 5- État de santé (préval. maladies)
- 6- Coraux juveniles (juv./m²)
- 7- Recouvrement algues dressées (%)
- 8- Faune sessile benthique (%)

Faune associée aux récifs et EEE

- 9- RS poissons (Sp./5 min)
- 10- Biomasse prédateurs (g./5 min)
- 11- Biomasse Scarinae (g./5 min)
12. Abd macro-invertébrés (ind./5 min)
13. Espèces remarquables (ind./5 min)

$$y = a \text{Log} (x + 1) + b x$$

$$y = a \text{Log} (x + 1) + b x$$

$$y = a \text{Log} (x + 1) + b x$$

1- Indicateur de structure
= Moyenne Métriques 1 à 4

2- Indicateur de vitalité
= Moyenne métriques 5 à 8

3- Indicateur de faune associée
= Moyenne métriques 9 à 13

Indicateur benthos
= Moyenne indicateurs 1 à 2

Indicateur global
= Moyenne indicateurs 1 à 3

Processus de calcul des scores normalisés (Scoring 0 à 3), permettant de calibrer les valeurs des métriques mesurées *in situ* selon une seule et même grille de lecture (référentiel régional), puis de calculer les indicateurs multi-métriques, thématiques (Structure, Vitalité, Faune associée, Benthos total) et Global.

Attention : les métriques d'alerte (présence d'EEE et de macro-invertébrés proliférants) ne sont pas intégrées au calcul des indicateurs.

Le tableau Excel[®] de calcul automatique des indicateurs

Conversion automatique des valeurs mesurées *in situ* en Scores normalisés (référentiel régional) :

SITE	STATION	DATE	HEURE	X	Y	HABITAT	STRUCTURE (SCORE 0 À 10)	VITALITÉ (SCORE 0 À 10)	PEUPLEMENTS ASSOCIÉS (SCORE 0 À 10)	SEARAM (SCORE 0 À 10)	RECOURVEMENT CORALLIEN (SCORE 0 À 3)	POURCENTAGE DU GENRE ACROPORA (SCORE 0 À 3)	COMPLEXITE STRUCTURALE (SCORE 0 À 3)	TAILLE DES CORAUX (SCORE 0 À 3)	ETAT DE SANTE DES CORAUX (SCORE 0 À 3)	DENSITE DES CORAUX JUVENILES (SCORE 0 À 3)	RECOUV. ALGUES DRESSEES (SCORE 0 À 3)	RECOUV. FAUNE SESSILE BENTHIQUE (SCORE 0 À 3)	RICHESSSE SPÉCIFIQUE POISSONS (SCORE 0 À 3)	BIOMASSE PREDATEURS (SCORE 0 À 3)	BIOMASSE PERROQUETS (SCORE 0 À 3)	ABONDANCE MACROINVERTÉBRÉS (SCORE 0 À 3)	PRESENCE SP REMARQUABLES (SCORE 0 À 3)
PASS	ST01	27/09/2023	07:30	45,1699903	-12,7247164	PASSE DE RECIF BARRIERE	6,3	6,3	1,7	4,8	0,1	1,5	3,0	3,0	3,0	0,8	2,3	1,5	1,4	0,5	0,1	0,6	0,0
PASS	ST02	27/09/2023	07:45	45,1702802	-12,7244895	PASSE DE RECIF BARRIERE	5,9	4,2	4,1	4,7	0,4	0,8	3,0	3,0	3,0	0,8	0,5	0,8	1,0	0,8	0,3	3,0	1,0
PASS	ST03	27/09/2023	08:00	45,1706713	-12,7247037	PASSE DE RECIF BARRIERE	5,3	4,4	6,4	5,4	0,4	0,5	2,5	3,0	2,8	1,5	0,7	0,3	1,4	3,0	3,0	0,2	2,0
PASS	ST04	27/09/2023	08:15	45,1704151	-12,7249268	PASSE DE RECIF BARRIERE	5,9	4,1	5,3	5,1	1,9	0,2	2,5	2,5	2,5	0,8	1,3	0,5	2,0	0,5	0,2	2,2	3,0
PASS	ST05	27/09/2023	08:30	45,1702001	-12,7251117	PASSE DE RECIF BARRIERE	4,1	6,4	3,4	4,6	0,1	0,3	2,0	2,5	2,3	2,3	0,8	2,3	2,2	0,1	0,0	1,8	1,0

Site	Station	Date	Heure	Plongeur	Recourvement corallien (%)	Pourcentage du genre Acropora (%)	Complexité structurale (Score 0 à 3)	Taille des coraux (Score 0 à 3)	État de santé des coraux (Score 0 à 3)	Densité des coraux juvéniles (liv./m ²)	Recourvement algues dressées (%)	Recourvement faune sessile benthique (%)	Abn. macroinvertébrés profiler (Score 0 à 3)
PASS	ST01	27/09/23	07:30	MPI	2	35	3	3	3	1	30	10	2,5
PASS	ST02	27/09/23	07:45	MPI	10	18	3	3	3	1	7	5	2
PASS	ST03	27/09/23	08:00	MPI	11	11	2,5	3	2,8	2	9	2	2
PASS	ST04	27/09/23	08:15	MPI	50	5	2,5	2,5	2,5	1	17	3	2,5
PASS	ST05	27/09/23	08:30	MPI	2	7	2	2,5	2,3	3	11	15	2,5
PASS	ST06	27/09/23	08:45	MPI	0	72	2	2	2	1	37	20	2
PASS	ST07	27/09/23	09:00	MPI	50	58	2,5	2	2,3	4	40	8	1,5
PASS	ST08	27/09/23	09:15	MPI	80	26	2,5	2	2,3	2	40	15	1
PASS	ST09	27/09/23	09:30	MPI	20	3	3	1,5	2,3	3	4	3	1
PASS	ST10	27/09/23	09:45	MPI	10	0	0	0	0	1	0	0	0
PASS	ST11	27/09/23	10:00	MPI	2	35	3	3	3	1	38	10	2,5
PASS	ST12	27/09/23	10:15	MPI	10	18	3	3	3	1	7	5	2
PASS	ST13	27/09/23	10:30	MPI	11	11	2,5	3	2,8	2	9	2	2
PASS	ST14	27/09/23	10:45	MPI	50	5	2,5	2,5	2,5	1	17	3	2,5
PASS	ST15	27/09/23	11:00	MPI	2	7	2	2,5	2,3	3	11	15	2,5
PASS	ST16	27/09/23	11:15	MPI	0	72	2	2	2	1	37	20	2
PASS	ST17	27/09/23	11:30	MPI	50	58	2,5	2	2,3	4	39	8	1,5
PASS	ST18	27/09/23	11:45	MPI	80	26	2,5	2	2,3	2	38	15	1
PASS	ST19	27/09/23	12:00	MPI	20	3	3	1,5	2,3	3	4	3	1
PASS	ST20	27/09/23	12:15	MPI	10	0	0	0	0	1	0	0	0
PASS	ST21	27/09/23	12:30	MPI	2	35	3	3	3	1	38	10	2,5
PASS	ST22	27/09/23	12:45	MPI	10	18	3	3	3	1	7	5	2
PASS	ST23	27/09/23	13:00	MPI	11	11	2,5	3	2,8	2	9	2	2
PASS	ST24	27/09/23	13:15	MPI	50	5	2,5	2,5	2,5	1	17	3	2,5

Représentation spatialisée des résultats :

Station	Date	Heure	Plongeur	Recourvement corallien (%)	Pourcentage du genre Acropora (%)	Complexité structurale (Score 0 à 3)	Taille des coraux (Score 0 à 3)	État de santé des coraux (Score 0 à 3)	Densité des coraux juvéniles (liv./m ²)	Recourvement algues dressées (%)	Recourvement faune sessile benthique (%)	Abn. macroinvertébrés profiler (Score 0 à 3)
ST01	27/09/23	07:30	MPI	2	35	3	3	3	1	30	10	2,5
ST02	27/09/23	07:45	MPI	10	18	3	3	3	1	7	5	2
ST03	27/09/23	08:00	MPI	11	11	2,5	3	2,8	2	9	2	2
ST04	27/09/23	08:15	MPI	50	5	2,5	2,5	2,5	1	17	3	2,5
ST05	27/09/23	08:30	MPI	2	7	2	2,5	2,3	3	11	15	2,5
ST06	27/09/23	08:45	MPI	0	72	2	2	2	1	37	20	2
ST07	27/09/23	09:00	MPI	50	58	2,5	2	2,3	4	40	8	1,5
ST08	27/09/23	09:15	MPI	80	26	2,5	2	2,3	2	40	15	1
ST09	27/09/23	09:30	MPI	20	3	3	1,5	2,3	3	4	3	1
ST10	27/09/23	09:45	MPI	10	0	0	0	0	1	0	0	0
ST11	27/09/23	10:00	MPI	2	35	3	3	3	1	38	10	2,5
ST12	27/09/23	10:15	MPI	10	18	3	3	3	1	7	5	2
ST13	27/09/23	10:30	MPI	11	11	2,5	3	2,8	2	9	2	2
ST14	27/09/23	10:45	MPI	50	5	2,5	2,5	2,5	1	17	3	2,5
ST15	27/09/23	11:00	MPI	2	7	2	2,5	2,3	3	11	15	2,5
ST16	27/09/23	11:15	MPI	0	72	2	2	2	1	37	20	2
ST17	27/09/23	11:30	MPI	50	58	2,5	2	2,3	4	39	8	1,5
ST18	27/09/23	11:45	MPI	80	26	2,5	2	2,3	2	38	15	1
ST19	27/09/23	12:00	MPI	20	3	3	1,5	2,3	3	4	3	1
ST20	27/09/23	12:15	MPI	10	0	0	0	0	1	0	0	0
ST21	27/09/23	12:30	MPI	2	35	3	3	3	1	38	10	2,5
ST22	27/09/23	12:45	MPI	10	18	3	3	3	1	7	5	2
ST23	27/09/23	13:00	MPI	11	11	2,5	3	2,8	2	9	2	2
ST24	27/09/23	13:15	MPI	50	5	2,5	2,5	2,5	1	17	3	2,5

L'état écologique de référence des indicateurs

Les indicateurs multi-métriques développés spécifiquement pour la méthode CORRAM doivent être associés à des seuils de référence afin d'interpréter les résultats et d'évaluer leur capacité indicatrice (Jameson et al., 1998, Jameson et al., 2001). Nous avons vu qu'une solution proposée est d'établir un référentiel régional, spécifique à la zone géographique étudiée (ex. : complexe récifal, île, écorégion). Cela permet de comparer les résultats à une base de connaissances partagée représentative de l'état écologique médian de la zone (Obura et al., 2017).

Ce référentiel régional permet d'évaluer une station, un ensemble de stations ou une surface (p.ex. habitat) par un score qui les positionne sur une gamme de valeurs "normales" au sein du référentiel donné (complexe récifal, île, écorégion) (Schlumberger, 2004). Si cette étape de contextualisation des résultats est indispensable pour attribuer un sens écologique relatif à un score numérique, en revanche, elle n'informe pas sur le potentiel écologique maximal offert par la station, l'ensemble de stations ou la surface (habitat) étudiés.

L'état écologique de référence représente l'état écologique optimal de la zone (Jameson et al., 1998, Clewell et Aronson, 2013). L'écart entre le score écologique estimé *in situ* et l'état écologique de référence fournit une estimation de la "performance récifale" locale (Castro-Sanguino et al., 2021). Clewell et Aronson (2013) insistent sur le fait qu'un état écologique de référence est relatif à des états alternatifs, localisés et transitoires. Déterminer un état vierge ou original reste un exercice délicat car les écosystèmes sont dynamiques et adaptatifs dans le temps et dans l'espace (Folke, 2006).

Dans le cadre de CORRAM, l'état écologique de référence des habitats est déterminé :

- **Soit expérimentalement, en conservant les 5% de stations dont les scores des indicateurs sont les plus élevés. Cette option ne sera envisagée que lorsque la pression d'échantillonnage à l'échelle du territoire (île, écorégion) sera importante (> 100 stations sur le territoire évalué),**
- **Soit à dire d'expert (connaissances anciennes des récifs concernés) lors des ateliers de 2025-2026.**

EXERCICES

Exercice 1 : Taux de recouvrement corallien (cx vivants)

Exercice 1 : Taux de recouvrement corallien (cx vivants)

Exercice 2 : Indice de complexité structurale (cx vivants)

Exercice 2 : Indice de complexité structurale (cx vivants)

Exercice 3 : Recouvrement par les algues dressées

Exercice 3 : Recouvrement par les algues dressées

BIBLIOGRAPHIE

- **Alidoost Salimi P, Creed JC, Esch MM, Fenner D, Jaafar Z, Levesque JC, ..., Sweet M (2021).** A review of the diversity and impact of invasive non-native species in tropical marine ecosystems. *Marine Biodiversity Records*, 14(1), 11.
- **Allen GR, Werner TB (2002).** Coral reef fish assessment in the 'coral triangle' of southeastern Asia. *Environmental Biology of Fishes*, 65(2), 209-214.
- **Bell JJ, Micaroni V, Strano F (2021).** Regime shifts on tropical coral reef ecosystems: future trajectories to animal-dominated states in response to anthropogenic stressors. *Emerging Topics in Life Sciences*, 6(1), 95-106.
- **Bellwood DR, Hughes TP, Folke C, Nyström M (2004).** Confronting the coral reef crisis. *Nature*, 429(6994), 827-833.
- **Bellwood DR, Streit RP, Brandl SJ, Tebbett SB (2019).** The meaning of the term 'function' in ecology: A coral reef perspective. *Functional Ecology*, 33(6), 948-961.
- **Ben-Tzvi O, Loya Y, Abelson A (2004).** Deterioration Index (DI): a suggested criterion for assessing the health of coral communities. *Marine Pollution Bulletin*, 48(9-10), 954-960.
- **Biggerstaff A, Jompa J, Bell JJ (2017).** Increasing benthic dominance of the phototrophic sponge *Lamellodysidea herbacea* on a sedimented reef within the Coral Triangle. *Marine Biology*, 164 (12), 220
- **Bigot L, Chabanet P, Cuet P, Cauvin B, Durville P, Mulochau T, ..., Wickel J (2019).** French territories in the Western Indian Ocean. In *World seas: An environmental evaluation* (pp. 279-302). Academic Press.
- **Biodiversity Indicators Partnership (2011).** Guidance for National Biodiversity Indicator Development and Use. 40 p.
- **Borcard D, Legendre P, Avois-Jacquet C, Tuomisto H (2004).** Dissecting the spatial structure of ecological data at multiple scales. *Ecology*, 85(7), 1826-1832.
- **Broudic L, Pinault M, Claud R, Bajjouk T, Crochelet E, Nikolic N, Mazé C, Bergerot B (in press).** Mapping coral reefs by spatial interpolation of circular plots. *Coral Reefs*.
- **Bruckner A (2009).** Rebirth of a coral reef. Khaled bin Sultan Living Oceans Foundation. Providing science-based solutions to protect and restore ocean health. <https://www.livingoceansfoundation.org/rebirth-of-a-coral-reef/>
- **Burke L, Reytar K, Spalding M, Perry A (2011).** Reefs at risk revisited. Washington, DC: World Resources Institute (WRI).
- **Castro-Sanguino C, Ortiz JC, Thompson A, Wolff NH, Ferrari R, Robson B, ..., Uthicke S (2021).** Reef state and performance as indicators of cumulative impacts on coral reefs. *Ecological Indicators*, 123, 107335.
- **Chabanet P, Ralambondrainy H, Amanieu M, Faure G, Galzin R (1997).** Relationships between coral reef substrata and fish. *Coral reefs*, 16, 93-102.
- **Chadwick NE, Morrow KM (2011).** Competition among sessile organisms on coral reefs. *Coral reefs: an ecosystem in transition*, 347-371.

- **Ciccione S, Bourjea J, Jean C, Ballorain K, Rolland R, Quillard M, Mari A (2005).** Inventaire quantitatif et qualitatif des herbiers basé sur du SIG. In: Assistance à la DAF de Mayotte pour l'encadrement scientifique et la formation des agents sur les programmes d'étude et de conservation des tortues marines et de leurs habitats à Mayotte. Ciccione S and Roland R (Eds). Rapport de Convention 2005, DAF de Mayotte/Kelonia/Ifremer, pp 17-21.
- **Clements CS, Rasher DB, Hoey AS, Bonito VE, Hay ME (2018).** Spatial and temporal limits of coral-macroalgal competition: the negative impacts of macroalgal density, proximity, and history of contact. *Marine ecology progress series*, 586, 11-20.
- **Clewell AF, Aronson J (2013).** Ecological references. *Ecological Restoration: Principles, Values, and Structure of an Emerging Profession*, 137-153.
- **Condet M, Dulau-Drouot V (2016).** Habitat selection of two island-associated dolphin species from the south-west Indian Ocean. *Continental Shelf Research*, 125: 18-27.
- **Cook DT, Schmitt RJ, Holbrook SJ, Moeller HV (2024).** Modeling the effects of selectively fishing key functional groups of herbivores on coral resilience. *Ecosphere*, 15(1), e4749.
- **Counsell CW, Johnston EC, Sale TL (2019).** Colony size and depth affect wound repair in a branching coral. *Marine Biology*, 166, 1-12.
- **Counsell CWW, Johnston EC, Sale TL (2019).** Colony size and depth affect wound repair in a branching coral. *Mar Biol* 166, 148. <https://doi.org/10.1007/s00227-019-3601-6>
- **Dahl AL (1981).** Coral Reef Monitoring Handbook. South Pacific Commission, Noumea, New Caledonia. 21 p.
- **Darling ES, Alvarez-Filip L, Oliver TA, McClanahan TR, Côté IM (2012).** Evaluating life-history strategies of reef corals from species traits. *Ecology Letters*, 15, 1378–1386
- **Done TJ (1992).** Phase shifts in coral reef communities and their ecological significance. *Hydrobiologia*, 247, 121-132.
- **Donovan MK, Friedlander AM, Lecky J, Jouffray JB, Williams GJ, Wedding LM, ..., Selkoe KA (2018).** Combining fish and benthic communities into multiple regimes reveals complex reef dynamics. *Scientific reports*, 8(1), 16943.
- **Dulau-Drouot V, Fayan J, Mouysset L, Boucaud V (2012).** Occurrence and residency patterns of humpback whales off Réunion Island during 2004–10. *Journal of Cetacean Research and Management*, 12: 255-263.
- **Durville P (2002).** Colonisation ichtyologique des platiers de La Réunion et biologie des post-larves de poissons coralliens. Thèse doctorale, Université de La Réunion & Université de Perpignan. 170 p + annexes.
- **Edinger EN, Risk MJ (2000).** Reef classification by coral morphology predicts coral reef conservation value. *Biological Conservation*, 92(1), 1-13.
- **English S, Wilkinson C, Baker V (1997).** Survey Manual of Tropical Marine Resources. 2nd Edition, Australian Institute Resources, Townsville, 385 p.

- **Ervin J (2003).** Rapid assessment of protected area management effectiveness in four countries. *BioScience*, 53(9), 833-841.
- **Fennessy MS, Jacobs AD, Kentula ME (2007).** An evaluation of rapid methods for assessing the ecological condition of wetlands. *Wetlands*, 27(3), 543-560.
- **Fichez R, Adjeroud M, Bozec YM, Breau L, Chancerelle Y, Chevillon C, ..., Thébault J (2005).** A review of selected indicators of particle, nutrient and metal inputs in coral reef lagoon systems. *Aquatic Living Resources*, 18(2), 125-147.
- **Fischer J, Lindenmayer DB (2006).** Beyond fragmentation: the continuum model for fauna research and conservation in human-modified landscapes. *Oikos*, 112(2), 473-480.
- **Folke C (2006).** Resilience: The emergence of a perspective for social–ecological systems analyses. *Global environmental change*, 16(3), 253-267.
- **Fong P, Paul VJ (2011).** Coral Reef Algae, in: Dubinsky, Z., Stambler, N. (Eds.), *Coral Reefs: An Ecosystem in Transition*. Springer Netherlands, Dordrecht, pp. 241–272. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0114-4_17
- **Fricke R, Mulochau T, Durville P, Chabanet P, Tessier E, Letourneur Y (2009).** Annotated checklist of the fish species (Pisces) of La Réunion, including a Red List of threatened and declining species. *Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde A, Neue Serie*, 2, 1-168.
- **Fuess LE, Pinzón CJH, Weil E, Grinshpon RD, Mydlarz LD (2017).** Life or death: disease-tolerant coral species activate autophagy following immune challenge. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 284(1856), 20170771.
- **Gallegos-Fernandez SA, Trujillo-Cordova JA, Guzman-Hernandez V, Abreu-Grobois FA, Huerta-Rodríguez P, Gomez-Ruiz PA, ..., Cuevas E (2023).** Marine turtles, umbrella species undergoing recovery. *Frontiers in Amphibian and Reptile Science*, 1, 1303373.
- **García-Seoane R, Fernández JA, Villares R, Aboal JR (2018).** Use of macroalgae to biomonitor pollutants in coastal waters: Optimization of the methodology. *Ecological Indicators*, 84, 710-726.
- **Gaston KJ (2000).** Global patterns in biodiversity. *Nature*, 405(6783), 220-227.
- **Graham NAJ, Nash KL, Kool JT (2011).** Coral reef recovery dynamics in a changing world. *Coral Reefs* 30, 283–294. <https://doi.org/10.1007/s00338-010-0717-z>
- **Green AL, Bellwood DR (2009).** Monitoring functional groups of herbivorous reef fishes as indicators of coral reef resilience – A practical guide for coral reef managers in the Asia Pacific region. IUCN working group on Climate Change and Coral Reefs. IUCN, Gland, Switzerland. 70 p
- **Green EP, Mumby PJ, Edwards AJ, Clark CD (1996).** A review of remote sensing for the assessment and management of tropical coastal resources. *Coastal management*, 24(1), 1-40.
- **Green EP, Bruckner AW (2000).** The significance of coral disease epizootiology for coral reef conservation. *Biological Conservation*, 96(3), 347-361.

- **GT DCE Réunion "Benthos de substrats durs" (2023).** Fascicule technique pour la mise en œuvre du suivi "Benthos de substrats durs" du réseau de contrôle de surveillance DCE à La Réunion. R.RBE/DOI/2023-005, 43 p.
- **Guest JR, Baird AH, Goh BPL, Chou LM (2005).** Seasonal reproduction in equatorial reef corals. *Invertebrate Reproduction & Development*, 48(1-3), 207-218.
- **Halford AR, Thompson AA (1994).** Visual census surveys of reef fish. Townsville, NSW: Australian Institute of Marine Science.
- **Harvell CD, Kim K, Burkholder JM, Colwell RR, Epstein PR, Grimes DJ, ..., Vasta G R (1999).** Emerging marine diseases--climate links and anthropogenic factors. *Science*, 285(5433), 1505-1510.
- **Hatcher BG (1997).** Coral reef ecosystems: how much greater is the whole than the sum of the parts?. *Coral Reefs*, 16(Suppl 1), S77-S91.
- **Hédil R, Svátek M, Dančák M, Rodzay AW, Salleh AB M, Kamariah AS (2009).** A new technique for inventory of permanent plots in tropical forests: a case study from lowland dipterocarp forest in Kuala Belalong, Brunei Darussalam. *Blumea-Biodiversity, Evolution and Biogeography of Plants*, 54(1-2), 124-130.
- **Herlihy AT, Sifneos J, Bason C, Jacobs A, Kentula ME, Fennessy MS (2009).** An approach for evaluating the repeatability of rapid wetland assessment methods: the effects of training and experience. *Environmental management*, 44, 369-377.
- **Hill JK, Wilkinson CR (2004).** Methods for Ecological Monitoring of Coral Reefs - A Resource for Managers. Version 1. 123 p.
- **Hughes TP (1994).** Catastrophes, Phase Shifts, and Large-Scale Degradation of a Caribbean Coral Reef 265, 5.
- **Hughes TP, Baird AH, Bellwood DR, Card M, Connolly SR, Folke C, ..., Roughgarden J (2003).** Climate change, human impacts, and the resilience of coral reefs. *science*, 301(5635), 929-933.
- **Hughes TP, Kerry JT, Álvarez-Noriega M, Álvarez-Romero JG, Anderson KD, Baird AH, ..., Wilson SK (2017).** Global warming and recurrent mass bleaching of corals. *Nature*, 543(7645), 373-377.
- **Hughes TP, Kerry JT, Baird AH, Connolly SR, Chase TJ, Dietzel A, ..., Woods RM (2019).** Global warming impairs stock-recruitment dynamics of corals. *Nature*, 568(7752), 387-390.
- **Hughes TP, Rodrigues MJ, Bellwood DR, Ceccarelli D, Hoegh-Guldberg O, McCook L, ..., Willis B (2007).** Phase shifts, herbivory, and the resilience of coral reefs to climate change. *Current biology*, 17(4), 360-365.
- **IfrecoR (2021).** Etat de santé des récifs coralliens, herbiers marins et mangroves des outre-mer français. Bilan 2020. 335 pp.
- **Jameson SC, Erdmann MV, Gibson Jr GR, Potts KW (1998).** Development of biological criteria for coral reef ecosystem assessment. *Atoll Research Bulletin*.
- **Jameson SC, Erdmann MV, Karr JR, Potts KW (2001).** Charting a course toward diagnostic monitoring: a continuing review of coral reef attributes and a research strategy for creating coral reef indexes of biotic integrity. *Bulletin of Marine Science*, 69(2), 701-744.

- **Jessop SA, Saunders BJ, Goetze JS, Harvey ES (2022).** A comparison of underwater visual census, baited, diver operated and remotely operated stereo-video for sampling shallow water reef fishes. *Estuarine, coastal and shelf science*, 276, 108017.
- **Jouval F, Adjeroud M, Latreille AC, Bigot L, Bureau S, Chabanet P, ..., Penin L (2023).** Using a multi-criteria decision-matrix framework to assess the recovery potential of coral reefs in the South Western Indian Ocean. *Ecological Indicators*, 147, 109952.
- **Jouval F, Latreille AC, Bureau S, Adjeroud M, Penin L (2019).** Multiscale variability in coral recruitment in the Mascarene Islands: From centimetric to geographical scale. *PLoS One*, 14(3), e0214163.
- **Komyakova V, Munday PL, Jones GP (2013).** Relative importance of coral cover, habitat complexity and diversity in determining the structure of reef fish communities. *PloS one*, 8(12), e83178.
- **Lange ID, Razak TB, Perry CT, Maulana PB, Prasetya ME, Lamont TA (2024).** Coral restoration can drive rapid reef carbonate budget recovery. *Current Biology*, 34(6), 1341-1348.
- **Legendre P, Fortin MJ (1989).** Spatial pattern and ecological analysis. *Vegetatio*, 80, 107-138.
- **Léocadie A, Pioch S, Pinault M (2020).** Guide d'Ingénierie Écologique : La réparation des récifs coralliens et des écosystèmes associés. Édition IFRECOR. 114p.
- **Levins R (1969).** The effect of random variation of different types on population growth. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 62 :1061-1060
- **Luczkovich JJ, Ward GP, Johnson JC, Christian RR, Baird D, Neckles H, Rizzo WM (2002).** Determining the trophic guilds of fishes and macroinvertebrates in a seagrass food web. *Estuaries*, 25, 1143-1163.
- **MacArthur H, Wilson EO (1963).** An equilibrium theory of insular zoogeography. *Evolution*, 17, 373–387.
- **McCauley DJ, Gellner G, Martinez ND, Williams RJ, Sandin SA, Micheli F, ..., McCann KS (2018).** On the prevalence and dynamics of inverted trophic pyramids and otherwise top-heavy communities. *Ecology Letters*, 21(3), 439-454.
- **McClanahan TR, Donner SD, Maynard JA, MacNeil MA, Graham NA, Maina J, ..., Van Woesik R (2012).** Prioritizing key resilience indicators to support coral reef management in a changing climate.
- **McClanahan TR, Donner SD, Maynard JA, MacNeil MA, Graham NA, Maina J, ..., Van Woesik R (2012).** Prioritizing key resilience indicators to support coral reef management in a changing climate. *PLoS ONE* 7, e42884. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0042884>
- **McFarland BJ (2020).** Conservation of Tropical Coral Reefs: A Review of Financial and Strategic Solutions, 63-79.
- **McInnes RJ, Everard M (2017).** Rapid assessment of wetland ecosystem services (RAWES): an example from Colombo, Sri Lanka. *Ecosystem Services*, 25, 89-105.

- **Meesters EH, Bak RPM, Westmacott S (1996).** A fuzzy logic model to predict coral reef dynamics. 8th International Coral Reef Symposium, Panama, Abstracts, p 131
- **Messmer V, Jones GP, Munday PL, Holbrook SJ, Schmitt RJ, Brooks AJ (2011).** Habitat biodiversity as a determinant of fish community structure on coral reefs. *Ecology*, 92(12), 2285-2298.
- **Meyer ST, Koch C, Weisser WW (2015).** Towards a standardized rapid ecosystem function assessment (REFA). *Trends in ecology & evolution*, 30(7), 390-397.
- **Miller DL, Hughes R. M, Karr JR, Leonard PM, Moyle PB, Schrader LH, ..., Orth DJ (1988).** Regional applications of an index of biotic integrity for use in water resource management. *Fisheries*, 13(5), 12-20.
- **Miller MW, Weil E, Szmant AM (2000).** Coral recruitment and juvenile mortality as structuring factors for reef benthic communities in Biscayne National Park, USA. *Coral Reefs* 19, 115–123. <https://doi.org/10.1007/s003380000079>
- **Mitchell MD, Harborne AR (2020).** Non-consumptive effects in fish predator–prey interactions on coral reefs. *Coral Reefs*, 39(4), 867-884.
- **Molina-Hernández A, Álvarez-Filip L (2024).** Incorporating parrotfish bioerosion into the herbivory paradigm of coral reef resilience. *Conservation Letters*, 17(6), e13058.
- **Morais J, Tebbett SB, Morais RA, Bellwood DR (2024).** Natural recovery of corals after severe disturbance. *Ecology Letters*, 27(1), e14332.
- **Mote S, Gupta V, De K, Nanajkar M, Damare SR, Ingole B (2021).** Bacterial diversity associated with a newly described bioeroding sponge, *Cliona thomasi*, from the coral reefs on the West Coast of India. *Folia Microbiologica*, 66(2), 203-211.
- **Mumby PJ, Harborne AR (1999).** Development of a systematic classification scheme of marine habitats to facilitate regional management and mapping of Caribbean coral reefs. *Biological conservation*, 88(2), 155-163.
- **Mumby PJ, Skirving W, Strong AE, Hardy JT, LeDrew EF, Hochberg EJ, ..., David LT (2004).** Remote sensing of coral reefs and their physical environment. *Marine pollution bulletin*, 48(3-4), 219-228.
- **Mumby PJ, Harborne AR, Williams J, Kappel CV, Brumbaugh DR, Micheli F, ..., Blackwell PG (2007).** Trophic cascade facilitates coral recruitment in a marine reserve. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 104(20), 8362-8367.
- **Naim O, Chabanet P, Done T, Tourrand C, Letourneur Y (2001).** Regeneration of a reef flat ten years after the impact of the cyclone Firinga (Reunion, SW Indian Ocean). In *Proc 9th Int Coral Reef Symp* (pp. 547-553).
- **Nash KL, Graham NA (2016).** Ecological indicators for coral reef fisheries management. *Fish and Fisheries*, 17(4), 1029-1054.
- **Navarro LM, Fernandez N, Guerra C, Guralnick R, Kissling WD, Londoño MC, ... Pereira HM (2017).** Monitoring biodiversity change through effective global coordination. *Current opinion in environmental sustainability*, 29, 158-169.

- **Nicet JB, Pichon M, Garnier R (2014).** Mise au point d'un indicateur "Benthos de substrat dur" pour la caractérisation de l'état des masses d'eau dans le cadre de la DCE Mayotte. Indicateur "faune et flore benthiques sessiles" pour la pente externe du récif-barrière et le front récifal du récif frangeant. Juin 2014, 41 p. + annexes.
- **Nugranad J, Chantrapornsilp S, Varapibal T (2000).** Feeding and spawning behaviour of the trumpet triton, *Charonia tritonis* (L., 1758) in captivity. Phuket Marine Biological Center Special Publication, 21: 51-56
- **Obura D (2016).** Guide de suivi du blanchissement des coraux Ouest de l'océan Indien - 2016 Compilé par David Obura. Projet Biodiversité, Commission de l'océan Indien - COI. 12 p.
- **Obura D, Gudka M, Rabi FA, Gian SB, Bijoux J, Freed S, ..., Ahamada S (2017).** Coral reef status report for the Western Indian Ocean (2017). In Nairobi convention. Global Coral Reef Monitoring Network (GCRMN)/International Coral Reef Initiative (ICRI).
- **Odum EP (1969).** The strategy of ecosystem development. Science 164:262–270.
- **Patton WK (1994).** Distribution and ecology of animals associated with branching corals (*Acropora* spp.) from the Great Barrier Reef, Australia. Bulletin of marine science, 55(1), 193-211.
- **Perrigault M (2010).** Réhabilitation écologique d'un site de ponte de tortues marines à l'Étang-Salé [île de La Réunion]. Mise en place d'un suivi scientifique & Étude pour optimiser le retour des pontes. Rapport de stage 2eme année – M2IEGB – Université de Montpellier II. 53 p + Annexes.
- **Pinault M, Pioch S, Pascal N (2017).** Livret 1 - Guide pour les études d'impact environnemental en milieux coralliens de France d'outre-mer. Rapport IFRECOR. 120 p + Annexes.
- **Pinault M, Broudic L (2023).** UTOPIAN 2022-2023 – Identification des zones d'enjeu de conservation des récifs de la Réunion. 17 p + annexes.
- **Potin G (2009).** Distribution spatiale de poissons grégaires dans un réseau de structures artificielles : le cas de la baie de Saint-Paul à l'Île de la Réunion (Doctoral dissertation, Université de la Réunion).
- **Pratchett MS, Anderson KD, Hoogenboom MO, Widman E, Baird AH, Pandolfi JM, Edmunds PJ, Lough JM (2015).** Spatial, temporal and taxonomic variation in coral growth—implications for the structure and function of coral reef ecosystems. Oceanography and Marine Biology: An Annual Review 53, 215–295
- **Quétier F, Quenouille B, Schwoertzig E, Gaucherand S, Lavorel S, Thiévent P (2012).** Les enjeux de l'équivalence écologique pour la conception et le dimensionnement de mesures compensatoires d'impacts sur la biodiversité et les milieux naturels. Sciences Eaux & Territoires, (Articles hors-série 2012), 1-7.
- **Rasher DB, Hay ME (2010).** Chemically rich seaweeds poison corals when not controlled by herbivores. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(21), 9683-9688.

- **Ricardo GF, Harper CE, Negri AP, Luter HM, Wahab MAA, Jones RJ (2021).** Impacts of water quality on Acropora coral settlement: The relative importance of substrate quality and light. *Science of The Total Environment*, 777, 146079.
- **Risk MJ (1972).** Fish diversity on a coral reef in the Virgin Islands. *A toll Res. Bull.*, 153: 1-7.
- **Roberts CM, Ormond RFG (1987).** Habitat complexity and coral reef fish diversity and abundance on Red Sea fringing reefs. *Marine Ecology Progress Series* 41, 1-8.
- **Rogers A, Blanchard JL, Mumby PJ (2018).** Fisheries productivity under progressive coral reef degradation. *Journal of applied ecology*, 55(3), 1041-1049. **Russell BC, Anderson GRV, Talbot FH (1977).** Seasonality and recruitment of coral reef fishes. *Marine and Freshwater Research*, 28(4), 521-528.
- **Samoilys M, Randriamanantsoa B, Obura D, Di Carlo G, Rabearisoa A, Oliver T (2011).** Reef fishes of northeast Madagascar. A Rapid Marine Biodiversity Assessment of the Coral Reefs of Northeast Madagascar. Conservation International/CORDIO/the John D. & Catherie T. Macarthur Foundation, 29-39.
- **Sandin SA, Sala E (2012).** Using successional theory to measure marine ecosystem health. *Evolutionary Ecology*, 26, 435-448.
- **Sayre R, Roca E, Sedaghatkish G, Young B, Keel S, Roca R, Sheppard S (1999).** Nature in focus: rapid ecological assessment. Island Press.
- **Schlumberger O (2004).** L'état écologique des plans d'eau ; des acquis... et des interrogations : le peuplement piscicole est-il un indicateur pertinent ? *Ingénieries eau-agriculture-territoires*, (39), p-17.
- **Schofield PJ (2009).** Geographic extent and chronology of the invasion of non-native lionfish (*Pterois volitans* [Linnaeus 1758] and *P. miles* [Bennett 1828]) in the Western North Atlantic and Caribbean Sea. *Aquatic Invasions*, 4(3), 473-479.
- **Semple S (1997).** Algal growth on two sections of a fringing coral reef subject to different levels of eutrophication in Reunion Island. *Oceanologica acta*, 20: 851-861.
- **Séré MG, Chabanet P, Turquet J, Quod JP, Schleyer MH (2015).** Identification and prevalence of coral diseases on three Western Indian Ocean coral reefs. *Diseases of Aquatic Organisms*, 114(3), 249-261.
- **Shinn EA (1966).** Coral growth rate, an environmental indicator. *J. Paleontol.* 40: 233–240.
- **Smith JE, Brainard R, Carter A, Grillo S, Edwards C, Harris J, ..., Sandin S (2016).** Re-evaluating the health of coral reef communities: baselines and evidence for human impacts across the central Pacific. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 283(1822), 20151985.
- **Steedman RJ (1988).** Modification and assessment of an index of biotic integrity to quantify stream quality in southern Ontario. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 45(3), 492-501.

- **Stella JS, Pratchett MS, Hutching PA, Jones GP (2011).** Coral-associated invertebrates: diversity, ecological importance and vulnerability to disturbance. *Oceanography and Marine Biology*; Taylor & Francis: Oxford, UK, 49, 43-104.
- **Stoddart DR (1969).** Ecology and morphology of recent coral reefs. *Biological Reviews* 44, 433–498.
- **Trapon ML, Pratchett MS, Hoey AS (2013).** Spatial variation in abundance, size and orientation of juvenile corals related to the biomass of parrotfishes on the Great Barrier Reef, Australia. *PLoS one*, 8(2), e57788.
- **Tzadik OE, Appeldoorn RS (2013).** Reef structure drives parrotfish species composition on shelf edge reefs in La Parguera, Puerto Rico. *Continental Shelf Research*, 54, 14-23.
- **Veron JEN (2000).** Corals of the World. Volumes 1-3, Australian Institute of Marine Science, Townsville, Australia.
- **Veron JEN, Hoegh-Guldberg O, Lenton TM, Lough JM, Obura DO, Pearce-Kelly P, ..., Rogers AD (2009).** The coral reef crisis: The critical importance of < 350 ppm CO₂. *Marine pollution bulletin*, 58(10), 1428-1436.
- **Wahab MA, Radford B, Cappo M, Colquhoun J, Stowar M, Depczynski M, Miller K, Heyward A (2018).** Biodiversity and spatial patterns of benthic habitat and associated demersal fish communities at two tropical submerged reef ecosystems. *Coral Reefs* 37, 327–343. <https://doi.org/10.1007/s00338-017-1655-9>
- **Wallace CC (1978).** The coral genus *Acropora* (Scleractinia: Astrocoeniina: Acroporidae) in the central and southern Great Barrier Reef province. *Mem. Queensl. Mu.*, 18: 273-319.
- **Williamson DH, Ceccarelli DM, Evans RD, Jones GP, Russ GR (2014).** Habitat dynamics, marine reserve status, and the decline and recovery of coral reef fish communities. *Ecology and Evolution*, 4(4), 337-354.
- **Wilson SK, Fisher R, Pratchett MS, Graham NAJ, Dulvy NK, Turner RA, Cakacaka A, Polunin N (2010).** Habitat degradation and fishing effects on the size structure of coral reef fish communities. *Ecological Applications* 20:442–451.
- **Wulff J (2001).** Assessing and monitoring coral reef sponges: why and how? *Bulletin of Marine Science*, 69(2), 831-846.
- **Young CN, Schopmeyer SA, Lirman D (2012).** A review of reef restoration and coral propagation using the threatened genus *Acropora* in the Caribbean and Western Atlantic. *Bulletin of marine science*, 88(4), 1075-1098.
- **Zann L, Brodie J, Berryman C, Naqasima M (1987).** Recruitment, ecology, growth and behavior of juvenile *Acanthaster planci* (L.) (Echinodermata: Asteroidea). *Bulletin of Marine Science*, 41: 561-575.
- **Zubia M, De Clerck O, Leliaert F, Payri C, Mattio L, Vieira C, ..., Pinault M (2018).** Diversity and assemblage structure of tropical marine flora on lava flows of different ages. *Aquatic Botany*, 144, 20-30.